

4.2 “Pilot Demo Farms“: A Collection of Practice Abstracts

This subchapter presents insights from 12 Practice Abstracts developed within the project, highlighting key findings and innovations from pilot demonstration farms across multiple countries. By covering diverse geographic contexts, this collection provides valuable knowledge for stakeholders looking to implement lessons learned and best practices in their regions.

PRACTICE ABSTRACT #7**SHORT TITLE IN NATIVE LANGUAGE**

Suorakylvöllä ja saneerauskasveilla lisää hiiltä peltoon pilottimaatilalla

SHORT TITLE IN ENGLISH

Direct Seeding and Renovation Plants as Carbon Sequestration Method at a Pilot Demo Farm in Finland

COUNTRY AND CLIMATIC ZONE

Finland Nordic Climate

CONTACT

Henna Latvala (henna.latvala@proagria.fi)

3 BENEFITS OF THE PRACTICE – ADD KEYWORDS

1. Direct sowing
2. Cover crops
3. Renovation plant

PRODUCTION SYSTEM (IF RELEVANT)

Crop production farm

THEMATIC AREA

Crops Management

SUMMARY FOR PRACTITIONERS ON THE MAIN FINDING(S)/INNOVATIVE SOLUTION(S) – IN NATIVE LANGUAGE

Länsi-Suomalaisella erikoiskasvitilla koetaan haasteeksi maan kasvukunnon ylläpitäminen muuttuvissa sääoloissa. Rouhaisen tila on jo kahden vuosikymmenen ajan harjoittanut suorakylvöä useilla viljelykasveilla – myös sokerijuurikkaan viljelyssä. Maan orgaanista ainesta on pyritty lisäämään myös käyttämällä saatavilla olevia orgaanisia lannoitteita, kuten karjanlantaa ja kierrätyslannoitteita. Viimeisimpänä tilalla on otettu käyttöön erilaisia väli- ja aluskasveja, kuten kerääjä- ja saneerauskasveja, joilla paitsi lisätään vihreitä viikkoja, parannetaan maan rakennetta ja biologista aktiivisuutta.

Viljelijä on havainnut suorakylvön suotuisat vaikutukset maan rakenteeseen ja vesitalouteen. Suorakylvö vähentää maan orgaanisen aineksen hajoamista ja siten parantaa maan fysikaalista, kemiallista ja biologista kasvukuntoa. Hyvänä osoituksena tästä on lisääntynyt lierojen määrä viljelijän pelloilla, joita ei ole häiritty muokkauksilla.

Tilalla järjestetyssä demotapahtumassa esiteltiin osallistujille suorakylvön ja saneerauskasvien vaikutusta maan kasvukunnon parantamiseen ja hiilen sidontaan. Osallistajat pääsivät seuraamaan suorakylvönäytöstä tilan muokkausretikkakasvustossa sekä tutkimaan maan kasvukuntoa ja biologista aktiivisuutta kaivamalla kuoppia ja laskemalla lierojen määrää. Jokaisesta lapionpistosta löytyi yli 10 lieroa ja ennätys oli yli 20 lieroa.

Rouhiesien tilalla syvä- ja vahvajuurisilla saneerauskasveilla on pystytty hoitamaan ja ehkäisemään peltomaan tiivistymiä ja lisäämään maahan orgaanista ainesta, mikä parantaa maan rakennetta ja vesitaloutta, biologista aktiivisuutta ja ravinnetaloutta. Lisäksi kerääjäkasveilla voi olla kasvitauteja ja -tuholaisia torjuvia vaikutuksia.

Erytisesti sokerijuurikkalla saneerauskasvit ovat hyvä ratkaisu pellon rakenteen hoitoon ja orgaanisen aineksen määrän lisäämiseen. Jatkossa tila aikoo yhteistyössä tutkijoiden kanssa kokeilla myös muita oheiskasveja ja menetelmiä sokerijuurikkaan viljelyssä.

SUMMARY FOR PRACTITIONERS ON THE MAIN FINDING(S)/INNOVATIVE SOLUTION(S) – IN ENGLISH

A special plant farm in Western Finland faces a climate challenge in maintaining soil health in changing and extreme weather conditions. For two decades, Rouhiainen Farm has practiced direct seeding with several

crops – including sugar beet cultivation. Efforts have also been made to increase soil organic matter by using available organic fertilizers, such as livestock manure and recycled fertilizers. Recently, various intermediate and understory crops, such as catch and renovation crops, have been introduced on the farm, improving soil structure and biological activity.

The farmer has observed the benefits of direct seeding for soil structure and water management. It reduces organic matter decomposition, enhancing the soil's physical, chemical, and biological condition. A key indicator is the increased number of earthworms in the farmer's fields, which have not been disturbed by tilling.

The demo event at the farm showcased the effects of direct seeding and renovation crops on soil fertility and carbon sequestration. Participants observed a no-till demonstration in the farm's tilling radish vegetation and studied soil fertility and biological activity by digging holes and counting earthworms. Each shovel puncture revealed more than 10 earthworms, with a record of over 20.

At the Rouhiainen farm, deep- and strong-rooted renovation plants have been able to manage and prevent compaction of arable land and add organic matter to the soil, which improves soil structure, water management, biological activity and nutrient economy. In addition, catching crops can have effects on controlling plant diseases and pests.

Especially for sugar beet, renovation crops are a good solution for maintaining the structure of the field and increasing the amount of organic matter. In the future, the farm plans to experiment with researchers with other spin-off crops and methods in sugar beet cultivation.

ADDITIONAL INFORMATION

This Finnish Pilot Demo Farm is a modern farm producing special arable crops. The farmer is a pioneer of direct sowing in Finland: over 20 years of experience with field crops and sugar beet. Cultivation area 106 ha, crops: sugar beet, wheat, radish as renovation plants, grasses.

PHOTOS

Photo 1: Rouhiainen Pilot Demo Farm

Photo 2: Rouhiainen Pilot Demo Farm – direct seeding with several crops

Photo 3: Rouhiainen Pilot Demo Farm – soil and earthworms, soli examination

ADDITIONAL DISSEMINATION AND COMMUNICATION MATERIAL(S)

Title/Description

CFD Rouhiainen Pilot Demo Farm on the map

URL:

<https://climatefarmdemo.eu/cfd/en/#/farm/226>

PRACTICE ABSTRACT #14**SHORT TITLE IN NATIVE LANGUAGE**

Een gezonde bodem is zorg dragen voor jouw kapitaal!

SHORT TITLE IN ENGLISH

Soil Health as Capital: How Ongoing Experimentation Builds Sustainable and Productive Farming

COUNTRY AND CLIMATIC ZONE

Belgium, temperate maritime climate

CONTACT

Bieke Bockx (bieke.bockx@boerenbond.be), Jana Roels (Jana.Roels@boerenbond.be), Audrey Miserez (Audrey.Miserez@ilvo.vlaanderen.be)

3 BENEFITS OF THE PRACTICE – ADD KEYWORDS

1. Improved soil health
2. Reduced chemical inputs
3. Visible improvements in crop resilience

PRODUCTION SYSTEM (IF RELEVANT)

Mixed system: Arable land and dairy

THEMATIC AREA

Soil health and biodiversity

SUMMARY FOR PRACTITIONERS ON THE MAIN FINDING(S)/INNOVATIVE SOLUTION(S) – IN NATIVE LANGUAGE

Belangrijkste Bevindingen:

1. **Overgang naar duurzame praktijken:** Stijn De Wulf schakelde over van traditioneel ploegen naar niet-kerende bodembewerking, complexe groenbemesters en slimme teeltcombinaties. Deze overgang was uitdagend, maar heeft positieve effecten in het veld laten zien.
2. **Vermindering van chemische inputs:** Stijn heeft het gebruik van kunstmest en pesticiden aanzienlijk verminderd. Hij teelt nu volledig autonoom zijn eigen veevoeder en ziet organische mest als een waardevolle bron.
3. **Verbeterde bodemgezondheid:** De veranderingen in bodembeheer hebben geleid tot een betere bodemstructuur en vruchtbaarheid, met zichtbare verbeteringen in gewasopbrengsten en veerkracht.

Aanpak:

1. **Complexe groenbemesters:** Deze bestaan uit minstens 7-9 componenten, die de bodembiologie en plantweerbaarheid verbeteren. Ze helpen bodemverdichting te doorbreken, verbeteren de beschikbaarheid van nutriënten en water, en bieden extra voordelen zoals onkruidonderdrukking en koolstofopslag.
2. **Directzaaimachine:** Deze machine combineert strip-till en directzaai, waardoor de bodemverstoring wordt verminderd en de bodemvochtigheid behouden blijft. Het werkt op verschillende grondsoorten en maakt directe inzaai na gewassen zoals tarwe, bieten en maïs mogelijk.
3. **Carbon Farming:** Dit omvat klimaatvriendelijke praktijken die de koolstofvastlegging in bodems verbeteren en de uitstoot van broeikasgassen verminderen. Boeren kunnen compensatie ontvangen via ecoregelingen en de private markt voor het implementeren van deze praktijken.

Conclusie: De aanpak van Stijn De Wulf benadrukt het belang van op maat gemaakte bodembeheerpraktijken. Door continu te experimenteren en aan te passen, heeft hij duurzame landbouw bereikt met verbeterde bodemgezondheid en productiviteit.

SUMMARY FOR PRACTITIONERS ON THE MAIN FINDING(S)/INNOVATIVE SOLUTION(S) – IN ENGLISH

By continuously experimenting and adapting, Stijn De Wulf, one of the Belgium Pilot Demo Farmers was able to manage sustainable farming with improved soil health and productivity.

Main Findings:

1. **Transition to Sustainable Practices:** Stijn De Wulf shifted from traditional plowing to non-inversion tillage, complex cover crops, and smart crop combinations. This transition was challenging but has shown positive effects in the field.
2. **Reduction in Chemical Inputs:** Stijn has significantly reduced the use of synthetic fertilizers and pesticides. He now grows his own animal feed autonomously and uses organic manure as a valuable resource.
3. **Improved Soil Health:** The changes in soil management have led to better soil structure and fertility, with visible improvements in crop yields and resilience.

Innovative Solutions:

1. **Complex Cover Crops:** These consist of at least 7-9 components, enhancing soil biology and plant resilience. They help break soil compaction, improve nutrient and water availability, and provide additional benefits like weed suppression and carbon storage.
2. **Direct Seeding Machine:** Demonstrated by Bert Defruyt, this machine combines strip-till and direct seeding techniques, reducing soil disturbance and preserving soil moisture. It works on various soil types and allows for immediate seeding after crops like wheat, beets, and maize.
3. **Carbon Farming:** This involves adopting climate-friendly practices that enhance carbon sequestration in soils and reduce greenhouse gas emissions. Farmers can receive compensation through eco-schemes and private markets for implementing these practices.

Conclusion: Stijn De Wulf's approach highlights the importance of tailored soil management practices. By continuously experimenting and adapting, he has achieved sustainable farming with improved soil health and productivity.

LONGER DESCRIPTION – IN NATIVE LANGUAGE

Stijn De Wulf ontving de deelnemers op zijn gemengd bedrijf in Ledegem, waar hij 75 melkkoeien heeft en 100 ha akkerland bewerkt. Een vijftal jaar geleden vielen een aantal puzzelstukken in elkaar en gooide hij het roer om wat betreft zijn bodembeheer. Hij stopte met ploegen en is zo o.a. met niet kerende grondbewerking, complexe groenbemesters en slimme teeltcombinaties (zoals bijvoorbeeld kruidenrijkgrasland) aan de slag gegaan. Dat ging niet zonder slag of stoot, maar de positieve effecten beginnen zich nu in het veld te tonen. Voor Stijn is dit een extra stimulans om te blijven experimenteren met nieuwe maatregelen en elk jaar kleine zaken aan te passen.

Stijn teelt nu volledig autonoom zijn eigen veevoeder, gebruikt minder fyto en ziet organische mest als troef. Hij moet roeien met de riemen die hij heeft. Zo zette hij 11 jaar geleden een nieuwe melkveestal met mestkelder. Hij beschikt dus over drijfmest, maar zou eigenlijk meer stalmest willen gebruiken. Die situatie kan hij nu niet veranderen, maar wel hoe hij met zijn drijfmest omgaat. Kortom, elk bedrijf en elke situatie is anders en vraagt een individuele aanpak om de bodem centraal te stellen.

De demonstratie op het bedrijf van Stijn was geslaagd. Technieken werden getoond, experts waren aanwezig en de positieve impact van een aantal maatregelen op de bodemgezondheid was zichtbaar.

Meer specifiek werd er door Diederik Van Colen van Natural Grown stilgestaan bij het belang van een goede samenwerking tussen de bodembioïologie en de plant voor een goede productie en voor de plantweerbaarheid tegen ziektes en plagen. Hoe complexer de activiteit bovengronds, hoe groter de rijkdom ondergronds. Complexe groenbemesters bestaan uit minstens 7 à 9 componenten en stimuleren door die diversiteit de werking van de bodembioïologie. De verschillende componenten kennen een andere en vaak sterkere en diepere beworteling, waardoor ze ook bodemverdichting kunnen doorbreken en zo nutriënten- en waterbeschikbaarheid te verhogen. Daarnaast geven ze nog andere voordelen zoals meer drainerend vermogen, onkruidonderdrukking en organische koolstofopslag. Stijn maakt zo gebruik van een aantal complexe mengsels die we ter plaatse konden gaan waarnemen. Vlinderbloemigen zijn een belangrijk onderdeel van de mengsels, want die 'vangen gratis stikstof uit de lucht', waardoor veel minder bemest moet worden.

Loonwerken Defruyt demonstreerde de directzaaimachine van Claydon, welke een vereenvoudigde zaaitechniek biedt waarbij de strip-till-techniek

met directzaai wordt gecombineerd. Een voordeel is dat door de beperkte grondbewerking de bodem minder uitdroogt. Andere voordelen zijn dat het bodemleven niet wordt verstoord en zo de vaste ondergrond zorgt voor een betere toegankelijkheid op het veld in het voorjaar. Er is de mogelijkheid om direct na tarwe, bieten, maïs en zelfs in gras te zaaien. De machine werkt op alle grondsoorten.

Doorheen de demonstraties en presentaties werd duidelijk dat zorg dragen voor je bodem op termijn leidt tot een meer weerbare en vruchtbare bodem. Dat dit soms leertijd en inspanningen vraagt, staat buiten kijf. Daarom kan het helpen om te kijken naar manieren om de eventuele risico's te ondervangen door bijvoorbeeld subsidies en vergoedingen via een private markt. Daar komt carbon farming om de hoek kijken. Een ingewikkelde term die nu veel genoemd wordt, maar die simpelweg inhoudt dat je als landbouwer vergoed wordt voor klimaatvriendelijke praktijken die de vastlegging en opslag van koolstof de bodems verbeterd en de uitstoot van broeikasgassen door de bodem te vermindert. Een aantal ecoregelingen die al beschikbaar zijn kunnen ondersteuning bieden, waaronder de bedrijfsgebonden ecoregeling 'Het verhogen van organische koolstofgehalte'. Daarnaast kan je vandaag ook al beroep doen op de private markt, zoals het lokale compensatieplatform Claire, maar ook de samenwerking tussen Soil Capital en Arvesta. Deze initiatieven gaan koolstofopslag binnen of buiten de agrovoedingsketen verkopen onder de vorm van CO₂-compensatie aan bedrijven die hun eigen uitstoot niet volledig zelf weggewerkt krijgen.

LONGER DESCRIPTION – IN ENGLISH

Stijn De Wulf welcomed the participants to his mixed farm in Ledegem, where he has 75 dairy cows and cultivates 100 hectares of arable land. About five years ago, he changed his approach to soil management. He stopped plowing and started using non-inversion tillage, cover crops, and smart crop combinations (such as herb-rich grassland). This transition was not without challenges, but the positive effects are now beginning to show in the field. For Stijn, this is an extra incentive to continue experimenting with new measures and to make small adjustments every year.

Stijn now grows his own animal feed completely autonomously, uses fewer phytosanitary products, and sees organic manure as an asset. He has to make do with what he has. For example, 11 years ago, he built a new dairy barn with a manure cellar. He thus has slurry but would actually like to use more farmyard manure. He cannot change that situation now, but he can

change how he handles his slurry. In short, every farm and every situation are different and requires an individual approach to focus on the soil.

The demonstration at Stijn's farm was successful. Techniques were shown, experts were present, and the positive impact of several measures on soil health was visible

More specifically, Diederik Van Colen from Natural Grown emphasized the importance of good cooperation between soil biology and plants for good production and plant resistance to diseases and pests. The more complex the activity above ground, the greater the richness below ground. Complex cover crops consist of at least 7 to 9 components and stimulate soil biology through this diversity. The different components have different and often stronger and deeper rooting, which can also break through soil compaction, increasing nutrient and water availability. Additionally, they offer other benefits such as improved drainage capacity, weed suppression, and organic carbon storage. Stijn uses several complex mixtures that we could observe on-site. Legumes are an important part of the mixtures because they 'capture free nitrogen from the air,' reducing the need for fertilization.

Bert Defruyt (Loonwerken Defruyt) demonstrated the Claydon direct seeding machine, which offers a simplified seeding technique combining strip-till with direct seeding. One advantage is that limited soil tillage reduces soil drying. Other benefits include not disturbing soil life and ensuring a firm subsoil for better field accessibility in spring. It is possible to sow directly after wheat, beets, maize, and even in grass. The machine works on all soil types.

Throughout the demonstrations and presentations, it became clear that taking care of your soil leads to a more resilient and fertile soil in the long term. This sometimes requires learning and effort, without a doubt. Therefore, it can help to look for ways to mitigate potential risks, such as subsidies and compensations through a private market. This is where carbon farming comes into play. A complicated term often mentioned now, but it simply means that as a farmer, you are compensated for climate-friendly practices that improve carbon sequestration and storage in soil and reduce greenhouse gas emissions from the soil. Today, several eco-schemes are available to provide support, including the farm-based eco-scheme 'Increasing organic carbon content.' Additionally, you can turn to the private market, such as the local compensation platform Claire, and the collaboration between Soil Capital and Arvesta. These initiatives sell your carbon storage within or outside the agri-food chain in the form of CO₂ compensation to companies that cannot fully offset their own emissions.

PHOTOS

Photo 1: Farm Demo Event in Stijn De Wulf farm in Belgium

Photo 2 Farm Demo Event in Stijn De Wulf farm in Belgium

Photo 3: Farm Demo Event in Stijn De Wulf farm in Belgium

PRACTICE ABSTRACT #15

SHORT TITLE IN NATIVE LANGUAGE

Familiebedrijf in transitie: klimaatslimme praktijken op een melkveebedrijf in Geraardsbergen (België)

SHORT TITLE IN ENGLISH

Family Farm in Transition: Climate-Smart Practices on a Dairy Farm in Geraardsbergen (Belgium)

COUNTRY AND CLIMATIC ZONE

Belgium, temperate maritime climate

CONTACT

Audrey Miserez (Audrey.Miserez@ilvo.vlaanderen.be)

3 BENEFITS OF THE PRACTICE

1. Adoption of climate-smart practices through peer learning
2. Improved soil health, biodiversity, and feed quality
3. Increased resilience and sustainability of mixed farming systems

PRODUCTION SYSTEM

Mixed system: Arable land and dairy cattle

THEMATIC AREA

Forage production

SUMMARY FOR PRACTITIONERS ON THE MAIN FINDING(S)/INNOVATIVE SOLUTION(S) – IN NATIVE LANGUAGE

Twee jaar geleden namen Veerle en Colin het melkveebedrijf van Veerle's ouders over, en transformeerden het van een klassiek melkveebedrijf, gericht op de productie van matten voor Geraardsbergse mattentaarten, naar een duurzamer bedrijf. Ze hebben nu 12 English Longhorns voor vlees en 70 melkkoeien, samen met 35 ha akkerland en 30 ha grasland.

Veerle, met haar achtergrond als milieujuriste, verwelkomde het voorstel voor een klimaatscan. De eerste resultaten van de Klimrek-tool benadrukten nuttige maatregelen, waarvan sommige onmiddellijk werden geïmplementeerd, terwijl andere voor de toekomst zijn gepland.

Hun klimaatmaatregelen omvatten:

- **Hagen en Bomen:** Met steun van Bos+ en Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen richten ze zich op hagen, bomen en bloemenranden voor koolstofopslag en biodiversiteit.
- **Grasklaver-Luzerne:** Ze verminderden voedermaïs van 22 ha naar 10 ha, en vervingen het door een grasklaver-luzerne mengsel, dat minder bemesting vereist.
- **Triticale – Veldbonen:** Ze plantten 6 ha triticale-veldbonen om soja in het voer te vervangen, met begeleiding van collega's en projectadviseurs.
- **Bodemgezondheid en Waterhuishouding:** De overstap naar grasklaver-luzerne en méteil heeft de bodemstructuur en waterhuishouding verbeterd, hoewel het uitdagend blijft.
- **Boerderijcompostering:** Ze zien mogelijkheden in het gebruik van houtige snippers en mest voor compostering, en hopen op snelle goedkeuring van regelgeving.
- **Zonnepanelen en Warmteterugwinning:** Deze worden overwogen voor toekomstige implementatie.

Hun bedrijf maakt deel uit van het Climate Farm Demo-netwerk, dat proefboerderijen verbindt om klimaatslimme praktijken te demonstreren en kennis te delen. Lokale boeren bieden onschatbare steun, vooral Waalse collega's die verder zijn in biologische landbouw en agro-ecologie.

Veerle en Colin geloven in boeren met de natuur, terwijl ze de economische levensvatbaarheid behouden, en benadrukken de noodzaak van meer waardering en zichtbaarheid voor de inspanningen van boeren.

SUMMARY FOR PRACTICIONERS ON THE MAIN FINDING(S)/INNOVATIVE SOLUTION(S) – IN ENGLISH

Two years ago, Veerle and Colin took over Veerle's parents' dairy farm, transforming it from a classic dairy farm focused on producing mats for *Geraardsbergen mattentaarten* to a more sustainable operation. They now have 12 English Longhorns for meat and 70 dairy cows, along with 35 ha of arable land and 30 ha of grassland.

Veerle, with her background as an environmental lawyer, welcomed the climate scan proposal. The initial results from the *Klimrek tool* highlighted useful measures, some of which were implemented immediately, while others are planned.

Their climate measures include:

- **Hedges and Trees:** Supported by Bos+ and Regional Landscape Flemish Ardennes, they focus on hedges, trees, and flower borders for carbon storage and biodiversity.
- **Grass Clover-Lucerne:** They reduced fodder maize from 22 ha to 10 ha, replacing it with a grass clover-lucerne mix, requiring less fertilization.
- **Triticale – Field Beans:** They planted 6 ha of triticale-field beans to replace soy in feed, with guidance from colleagues and project advisors.
- **Soil Health and Water Management:** Switching to grass clover-lucerne and méteil has improved soil structure and water management, though it remains challenging.
- **Farm Composting:** They see potential in using wood chips and manure for composting, hoping for regulatory approval soon.
- **Solar Panels and Heat Recovery:** These are considered for future implementation.

Their farm is part of the Climate Farm Demo network, which connects pilot farms to demonstrate climate-smart practices and share knowledge. Local farmers provide invaluable support, especially Walloon colleagues who are more advanced in organic farming and agro-ecology.

Veerle and Colin believe in farming with nature while maintaining economic viability, emphasizing the need for greater appreciation and visibility of farmers' efforts.

LONGER DESCRIPTION - IN NATIVE LANGUAGE

Twee jaar geleden namen Veerle en Colin het melkveebedrijf van de ouders van Veerle over. Het bedrijf was toen nog een klassiek melkveebedrijf, met focus op de productie van matten voor de Geraardsbergse mattentaarten.

Omdat hun zonen het familiebedrijf absoluut willen verderzetten, hebben ook zij hun schouders gezet onder het bedrijf.

Ze beschikken over 12 English Longhorns die puur op gras en voor het vlees gekweekt worden, en 70 melkkoeien. Daarnaast hebben ze nog akkerland (35 ha) en grasland (30 ha).

Wat vonden ze van de klimaatscan?

Met haar achtergrond als milieujuriste is Veerle zich bewust van de huidige uitdagingen op vlak van klimaat. Ze ging dus ook graag in op het voorstel om een klimaatscan te laten opmaken.

De eerste resultaten van de klimaatscan (Klimrek-tool) waren niet heel bijzonder. De cijfers maakten wel een aantal zaken duidelijk en onderlijnden welke maatregelen zinvol kunnen zijn. Een aantal maatregelen werden meteen aangepakt, andere staan ingepland voor de toekomst. Ze kiezen uit het plan wat ze zelf haalbaar zien.

Welke klimaatmaatregelen nemen ze op hun bedrijf?

- **Hagen, heggen en bomen:** Met steun en hulp van een boslandbouwproject van Bos+ en Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen zetten ze in op hagen, heggen, (fruit)bomen en bloemenranden. Deze zorgen voor koolstofopslag en dragen bij aan een biodivers en klimaatrobuust landschap. Ze nemen ook deel aan het leader-project "Van stronk tot snipper" voor ondersteuning bij het onderhoud. Deze hulp is zeer welkom.
- **Grasklaver-luzerne:** Ze zijn van 22 ha naar 10 ha voerdermaïs gegaan, door deze te vervangen met een grasklaver – luzerne mengsel. Een aandachtspunt is wel dat deze minder bemest mogen worden zodat de klaver terugkomt. Dat is even aanpassen, zowel voor hen als voor de loonwerkers. Daarnaast hebben ze een aantal Waalse bioboeren bezocht om ervaring op te doen bij het hooien van zo'n weides. Zo leren ze veel bij. Balen van eind vorig jaar (november 2024) hebben erg goede analyses op vlak van verteerbaarheid. Sommige weides werden al dertig jaar lang niet vernieuwd. Hier zetten ze nu ook volop in, door bijvoorbeeld weides te scheuren, in te zaaien met maïs en zo te vernieuwen. Dat is niet voor alle weides haalbaar.
- **Triticale – veldbonen:** Ze hebben 6 ha ingezaaid met triticale - veldbonen, met als doel een deel van de soja te vervangen in de voeder. Ze hebben wel wat schrik voor de teelt en opbrengst van de veldbonen. Weinig landbouwers doen dit. Ze vonden wel nog een

collega die hier reeds mee aan de slag gaat en hen daarin begeleidt. Bovendien krijgen ze hierin ook advies van de projectadviseurs.

- **Bodemgezondheid en waterhuishouding:** de overstap naar grasklaver-luzerne en bijkomend ook méteil, een mengteelt van granen en vlinderbloemigen, hebben een zichtbaar positief effect op de bodemstructuur en waterhuishouding. Ook hier is het wel een zoektocht. In het eerste jaar is het zeer goed gelukt om méteil na de maïs in te zaaien en te maaien. Vorig jaar (tweede jaar) helaas niet. Door de natte omstandigheden hebben ze veel te laat kunnen maaien waardoor het gewas veel te taai was. Het was echter ook een moeilijker jaar voor andere teelten.
- **Boerderijcompostering:** Hier zouden ze in de nabije toekomst graag op inzetten. Met hun houtige snippers, stalmest, ... zien ze zeker mogelijkheden. Hun eigen mest gebruiken is tot op vandaag een uitdaging, bij hun Waalse burens lijkt dat gemakkelijker te verlopen. Ook het kader rond boerderijcompostering is nog niet goedgekeurd. Ze hopen dat hier binnenkort verandering in komt.
- **Zonnepanelen en heat recovery:** Deze overwegen ze in de toekomst te implementeren.

Welke boodschap willen ze meegeven aan hun collega's?

Hun bedrijf maakt deel uit van het Climate Farm Demo-netwerk, een Europees initiatief dat proefboerderijen samenbrengt om klimaatslimme landbouwpraktijken te demonstreren en kennis te delen. Dit netwerk biedt hen de mogelijkheid om samen te werken met andere boeren, onderzoekers en beleidsmakers, waardoor ze innovatieve oplossingen sneller kunnen implementeren.

Collega-landbouwers uit de buurt zijn van onschatbare waarde. Ze helpen hen om enkele stappen te durven zetten en angst te overwinnen. Waalse collega's – ze wonen vlakbij de grens – staan naar hun aanvoelen al wat verder op vlak van biologische landbouw en agro-ecologie en zijn voor hen een echte steun voor praktijkgerichte tips: waar ze het zaad moeten halen, aan welke dichtheid ze best zaaien, enzovoort. Boeren blijft een ambacht, een kunst; je hebt de ervaring echt nodig en hun ervaringen halen hen over de streep om acties te ondernemen.

Ze zijn ervan overtuigd dat ze met de natuur kunnen boeren, zonder daarbij het economisch aspect uit het oog te verliezen. Het vergt wel bijzondere inspanningen. Onze landbouwers mogen hier gerust meer voor gewaardeerd worden, hun werk mag meer 'zichtbaar' worden.

LONGER DESCRIPTION – IN ENGLISH

Two years ago, Veerle and Colin took over Veerle's parents' dairy farm. At the time, it was still a traditional dairy operation, primarily focused on producing milk for *Geraardsbergen mattentaarten*. Since their sons are eager to continue the family business, they have also committed to supporting the farm's development.

The farm currently includes 12 English Longhorns—purely grass-fed and bred for meat—and 70 dairy cows. Additionally, they manage 35 hectares of arable land and 30 hectares of grassland.

What did they think of the climate scan?

With her background as an environmental lawyer, Veerle is well aware of current climate challenges. She gladly accepted the proposal to carry out a climate scan. The initial results, using the Klimrek tool, were not extraordinary but clarified several key areas and highlighted useful climate measures. Some actions were implemented immediately; others are planned. They select measures from the plan they consider feasible.

What climate measures are they taking on their farm?

- **Hedges and trees:** With support from the forestry project by Bos+ and Regional Landscape Flemish Ardennes, they are planting hedges, fruit trees, and flower borders. These contribute to carbon storage and support a biodiverse, climate-resilient landscape. They also participate in the LEADER project “From Stump to Chip” for maintenance assistance.
- **Grass-clover-lucerne mix:** They reduced their fodder maize area from 22 to 10 hectares by replacing it with a grass-clover-lucerne mixture. These fields require less fertilisation to allow clover to return—a shift that also involves adapting contractor practices. Visits to Walloon organic farms helped them learn about mowing and haying techniques. For instance, bales from November 2024 tested well for digestibility. Some meadows haven't been renewed for 30 years; they are now actively restoring them where feasible.
- **Triticale-field beans:** They sowed 6 hectares with this mixture to reduce reliance on soy in feed. Although field beans are not widely grown, they found a fellow farmer and advisors to support them.
- **Soil health and water management:** The transition to grass-clover-lucerne and méteil (a mixed crop of grains and legumes) has improved soil structure and water retention. Results have varied due

to the weather: in year one, they had success after maize; in year two, wet conditions delayed mowing, reducing quality.

- **Farm composting:** They aim to develop on-farm composting using wood chips and manure. However, current regulations are a barrier, especially compared to their Walloon neighbours.
- **Solar panels and heat recovery:** These are under consideration for future implementation.

A message to fellow farmers:

Their farm is part of the Climate Farm Demo network, a European initiative that brings together pilot farms to showcase climate-smart practices and share knowledge. This network fosters collaboration with farmers, researchers, and policymakers, enabling quicker adoption of innovative solutions.

Support from local and Walloon farmers has been crucial. Their experience and practical tips—like seed sourcing and sowing density—have inspired confidence. Farming remains a craft, and learning from peers is vital. Veerle and Colin believe in working with nature while staying economically viable. It takes effort, and farmers deserve more recognition and visibility for this important work.

PHOTOS

Photo 1: Farmer Veerle at a dairy Pilot Demo Farm in Geraardsbergen, Oost-Vlaanderen, België

Photo 2: A dairy Pilot Demo Farm in Geraardsbergen, Oost-Vlaanderen, België

ADDITIONAL DISSEMINATION AND COMMUNICATION MATERIAL(S)

Title/Description

Portrait published in newsletter of the Expertise Centre for Agriculture and Climate (ELK – ILVO).

URL:

<https://elk.ilvo.vlaanderen.be/nl/nieuws/portret-van-een-klimaatboer-veerle-colin>

PRACTICE ABSTRACT #22

SHORT TITLE IN NATIVE LANGUAGE

Aider les futurs viticulteurs bordelais français à inventer l'agriculture de demain, plus résiliente et capable de survivre à des aléas climatiques de plus en plus fréquents et violents.

SHORT TITLE IN ENGLISH

Helping Future French “Bordeaux” Winegrowers to Invent the Agriculture of Tomorrow, More Resilient and Capable of Surviving Increasingly Frequent and Violent Climatic Hazards

COUNTRY AND CLIMATIC ZONE

France – Atlantic area

CONTACT

- Léna Plusquellec, viticulture advisor and specialist in the environment, carbon and HVE topics, at the Organic and Agricultural Transition Unit of the Gironde Chamber of Agriculture
- Emilie Reynier, Deputy Director of the Agro Campus Bordeaux Gironde, in charge of farms and agricultural development
- Christine Berger (christine.berger@idele.fr)

3 BENEFITS OF THE PRACTICE

1. Education
2. Multi-actor capacity building
3. Adaptation to climate change

PRODUCTION SYSTEM

Wine production, viticulture

THEMATIC AREA

Crops management, Water management

SUMMARY FOR PRACTICIONERS ON THE MAIN FINDING(S)/INNOVATIVE SOLUTION(S) – IN NATIVE LANGUAGE

Château Dillon, 40 ha en AOC Haut Médoc - Crus Bourgeois Supérieur, situé au nord de Bordeaux, est l'une des 3 fermes viticoles de l'Agro Campus Bordeaux Gironde. C'est également l'une des fermes pilotes du projet Climate Farm Demo.

Le lycée agricole est convaincu que la montée en compétences et la formation doivent de plus en plus être basés sur les échanges entre pairs et être conçus sur la base d'un « travail en commun ». Sa devise est : « intelligence collective, transfert et partage des connaissances », afin de guider les étudiants sur une voie radicalement nouvelle. Il s'efforce de maintenir l'accès aux connaissances opérationnelles pour les acteurs de terrain et s'appuie sur la force de l'approche collective et multipartite. Il est également fortement engagé dans le transfert de connaissances par le biais de nombreux événements sur le terrain. Cela correspond tout à fait à l'objectif principal de Climate Farm Demo !

Il participe également au développement d'outils pédagogiques innovants, tels que des simulateurs (pour la taille, la gestion des parcelles, le réglage des pulvérisateurs, etc.), afin que la formation ne soit pas dépendante du cycle de la plante et des saisons. Une autre de leurs grandes missions est d'être un site vitrine et un site d'expérimentation et d'innovation pour la filière. Ainsi, en 2024, ils ont créé un vignoble expérimental de 5 hectares pour évaluer des pratiques innovantes, compatibles avec les attentes de la société et économiquement viables. L'objectif premier est de créer une banque de biodiversité génétique des cépages. Le deuxième objectif est de tester des scénarios de rupture. La liste des techniques innovantes est longue : taille, densité de plantation, ombrage, conservation des sols, robotisation, etc. Et à l'avenir, d'autres paramètres seront testés, comme la sobriété énergétique et technique, la diversification des productions, l'agroforesterie, la réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires, etc.

SUMMARY FOR PRACTICIONERS ON THE MAIN FINDING(S)/INNOVATIVE SOLUTION(S) – IN ENGLISH

Château Dillon, 40 ha in « AOC Haut Médoc – Crus Bourgeois Supérieur », is located North of Bordeaux and is one of the three Agro Campus Bordeaux Gironde wine farms. It is also one of the 'Pilot Demo Farms' in the Climate Farm Demo project.

They strongly believe that knowledge exchange, capacity building and training should increasingly be based on peer-to-peer sharing and designed based on 'working together'. The school's motto — "collective intelligence, knowledge transfer and sharing" — guides students along a radically new path. They are working hard to maintain access to operational knowledge for those working in the field. And they rely on the strength of the collective and multi-stakeholder approach. They are strongly committed to transferring knowledge through numerous events in the field — very much aligned with Climate Farm Demo main objective!

Château Dillon is also involved in developing innovative teaching tools, such as simulators (for pruning, plot management, sprayer adjustment, etc.), ensuring that training is not dependent on the plant cycle and the seasons. Another of their major missions is to serve as a showcase site and a site for experimentation and innovation in the sector.

Therefore, in 2024, they created a 5-hectare experimental vineyard for assessing innovative practices that are both compatible with society's expectations and economically viable. The primary aim is to create a reservoir of genetic diversity. This vineyard houses vine conservatories designed to safeguard the genetic diversity of grape varieties in the Nouvelle-Aquitaine region. The second objective is to test breakthrough scenarios. There is a long list of innovative techniques, including pruning, planting density, shading, soil conservation, robotisation, etc. And in the future, other parameters will be tested, such as energy and technical sobriety, diversification of production, agroforestry, reduction in the use of phytosanitary products, etc.

LONGER DESCRIPTION – IN NATIVE LANGUAGE

Nous présentons ici le témoignage d'Emilie REYNIER, Directrice adjointe de l'Agro Campus Bordeaux Gironde, en charge des exploitations et du développement agricole qui nous reçoit dans l'une des trois exploitations viticoles de l'Agro Campus : le Château Dillon et de Léna PLUSQUELLEC, conseillère viticulture et spécialiste environnement, Carbone et HVE, au Pôle bio et transition agricole, à la Chambre d'Agriculture de la Gironde.

Le changement climatique se fait sentir de multiples manières en Gironde

Le changement climatique ne fait pas de doute ! Après plusieurs mois exceptionnellement humides et plutôt frais pendant l'automne hiver 2023- et même tout le printemps 2024, la chaleur s'est abattue d'un coup sur le bordelais en début d'été, obligeant les viticulteurs à agir vite pour s'adapter ! Ces événements météo beaucoup plus contrastés et extrêmes (comme l'intense grêle qui a ravagé les vignobles en 2022, ou des gels tardifs de 2023, ou des canicules intenses ces dernières années et les immenses feux de forêt de l'été 2022) par rapport aux références climatiques antérieures sont très évidents depuis 5 à 6 ans, perturbant très fortement les pratiques culturales de la vigne (pression fongique, pertes de rendement, dépérissement de ceps, etc.) et appelant, dans l'urgence, des solutions d'adaptation novatrices pour faire face et tenter d'endiguer les cessations d'activité viticole constatées depuis 2 ou 3 ans.

S'appuyer sur la génération montante pour redynamiser la Filière face aux profondes perturbations liée au changement climatique

Le maître mot d'Emilie est « intelligence collective, transfert et partage des connaissances ». Cette ancienne enseignante en Bac Techno et BTS, maintenant en charge des exploitations de l'Agro Campus Bordeaux Gironde, porte haut et fort l'importance de la formation des nouvelles génération et prône l'accompagnement des jeunes dans un chemin radicalement nouveau :

« Il faut renouveler les références car climat et météo sont fondamentalement en train de changer et nos repères ne peuvent plus s'appliquer ! Les jeunes générations sont très sensibilisées au changement climatique, mais il faut arriver à rompre avec les a priori et les amener à s'ouvrir à des pratiques inspirées d'autres zones géographiques, tant en France qu'ailleurs en Europe.

Un engagement fort pour développer l'accès aux connaissances opérationnelles indispensables sur le terrain

La filière vit un de ses temps de crise majeur et il apparait ces dernières années un effondrement des inscriptions en formation, mais aussi en Bac Techno... Le déploiement massif des pratiques agroécologiques nécessite donc un renouvellement des solutions déployées pour toucher massivement les viticulteurs et Climate Farm Demo se positionne en bonne place dans ce processus.

Le transfert de connaissance, l'apprentissage et la formation – tant au niveau initial pour les futurs viticulteurs, que continue pour les viticulteurs en

activité – ont de plus en plus besoin de s'appuyer sur le partage entre pairs et doivent être conçus sur le « faire ensemble » en proposant des solutions de formation intégrées avec la filière (l'institut technique de la filière : l'IFV, la Chambre d'Agriculture, l'INRAE, etc.). La demande du terrain est par exemple forte pour une formation : « adaptation au changement climatique à travers les pratiques culturales (travail du sol, taille, etc.) ».

“Par exemple, nous aménageons des temps dédiés, en pluridisciplinarité, qui leur permettent aux élèves de se déplacer et d'aller à la rencontre d'experts et de praticiens, mais aussi de s'ouvrir à des échanges européens via le dispositif « Erasmus+ ». Il y a par exemple le programme « Demain, j'irai vinifier chez toi », en partenariat avec quatre autres pays viticoles européens, terminé il y a quelques semaines seulement, centré sur les pratiques d'adaptation au changement climatique en viticulture. Il est primordial d'avoir des sites de démonstration qui dépassent l'échelle locale. Celui-ci se rapproche fortement dans ses principes de la démarche de Climate Farm Demo, qui permet de faire le lien et de « prolonger » ce travail en continuité. Il faut travailler sur des actes et objectiver les conseils », nous explique Emilie.

Miser sur la force du collectif et des approches multi-acteurs

Château Dillon s'implique fortement dans le campus viticole régional, créé depuis novembre 2023 à l'échelle de la Région Nouvelle Aquitaine, le « campus régional des métiers de la vigne et du vin », afin de rassembler toutes les forces, tous les organismes de formation publiques ou privés au niveau de l'enseignement technique et supérieur, afin de proposer une offre de formation plus lisible et plus visible, intégrative, partagée et proposant les nouvelles compétences indispensables notamment en lien avec le changement climatique.

Château Dillon a à cœur de développer les synergies entre projets locaux, régionaux, nationaux et européens ! Emilie insiste sur l'importance de s'ouvrir à des partenariats variés et de bénéficier de l'effet décuplant de ces collaborations. Mettre en réseau permet de partager des données et de mutualiser, ce qui est un point essentiel pour arriver à faire changer les pratiques.

LONGER DESCRIPTION – IN ENGLISH

We present here the testimonial of Emilie REYNIER, Deputy Director of the Agro Campus Bordeaux Gironde, in charge of farms and agricultural development, and Léna PLUSQUELLEC, viticulture advisor and specialist in the environment, carbon and HVE topics, at the Organic and Agricultural Transition Unit of the Gironde Chamber of Agriculture.

Climate change is at work in many ways

Here, in the Bordeaux winegrowing region, there's no doubt about climate change! As an example, at the beginning of the summer of 2024, after several exceptionally wet and cool months, the heat has suddenly hit the Bordeaux region, requiring farmers to make sudden and very swift changes to their cropping practices! Léna and Emilie note that these weather events, which are much more contrasted and extreme (such as the intense hail which ravaged the vineyards in 2022, or the late frosts in 2023, or the intense heatwaves of recent years and the huge forest fires in the summer of 2022) compared with previous climatic references, have been very evident for the last 5 to 6 years, causing major disruption to vine-growing practices (fungal pressure, yield losses, vine dieback; but also an increase in alcohol content during the wine-making process, etc.) and calling for a more urgent response. This has led to a pressing need for innovative solutions to deal with the situation, and to try and contain the cessation of winegrowing activity that has been observed over the last 2 or 3 years.

Relying on the younger generation to save the sector from the profound disruptions caused by climate change

Emilie's motto is 'collective intelligence, knowledge transfer and sharing'. This former teacher of "Bac Techno" and "BTS", who is now in charge of the farms at the Agro Campus Bordeaux Gironde, is a strong advocate of the importance of training the next generation, and of guiding young people along a radically new path:

« We need to update our references, because the climate and weather are changing fundamentally, and our benchmarks can no longer be applied! Younger generations are very aware of climate change, but we need to break down stereotypes and get them to open to practices inspired by other geographical areas, both in France and elsewhere in Europe.» says Emilie.

Working hard to maintain access to operational knowledge for those working on the field.

The sector is going through one of its major crises, and in recent years there has been a collapse in enrolments for training courses, as well as for technical high school... The mass deployment of agro-ecological practices therefore requires a renewal of the solutions deployed to reach winegrowers on a massive scale, and Climate Farm Demo is well placed in this process.

Knowledge exchange, capacity building, apprenticeship and training [both initial for future winegrowers and ongoing for established winegrowers] increasingly need to be based on peer-to-peer sharing and need to be designed on the basis of 'working together' by offering training solutions

that are integrated with the industry (the French sector's technical institute: the IFV (L'institut Français de la vigne et du Vin), the Chamber of Agriculture, INRAE, etc.). For example, there is a strong demand from the field for training in 'adapting to climate change through farming practices (tillage, pruning, etc.)'.

“As an example, we provide our students with dedicated, multi-disciplinary time to travel and meet experts and practitioners, as well as opening them up to European mobility via the ‘Erasmus+’ scheme. For example the programme : « Demain, j’irai vinifier chez toi » (‘Tomorrow, I’ll go and make wine with you’), in partnership with four other European wine-producing countries, and completed in 2024, focused on practices for adapting to climate change in viticulture. It is crucial to have demonstration sites that go beyond the local scale. The principles of this project are very similar to those of the Climate Farm Demo approach, which will enable us to make the link and ‘extend’ this work. We need to work on actions and objectify advice ». Says Emilie.

Relying on the strength of the collective and multi-stakeholder approach

Château Dillon is becoming more and more involved in the regional winegrowing campus, created in November 2023 at the “Nouvelle Aquitaine” Region territorial level, the « campus régional des métiers de la vigne et du vin » (“regional campus for vine and wine professions”), in order to bring together all the efforts, all the public or private training bodies at technical and higher education level, to offer a more visible, integrative and shared training offer providing the new skills that are essential, particularly in relation to climate change.

Château Dillon is committed to developing synergies between local, regional, national and European projects! Emilie insists on the importance of opening up to a diversity of partnerships and benefiting from the multiplier effect of these collaborations. Networking is a way of sharing data and pooling resources, which is essential if we are to succeed in changing practices.

ADDITIONAL INFORMATION

Increasing peer-to-peer exchanges at showcase events

The Agro Campus is strongly committed to organising numerous trial visits to highlight the results to sector professionals. In fact, one of their major missions is to be a showcase site for the sector.

Château Dillon estate is testing “disruptive” practices. In partnership with the Blanquefort branch of the IFV and the Chamber of Agriculture 33, it has set up an experimental vineyard, with a test plot of resistant grape varieties adapted to climate change (with the idea of testing a number of innovative levers, such as introducing innovative management methods, testing vineyard shading, etc.).

But the farm also implements ‘sheep in the vineyards’ practice, with a flock of around a hundred ewes that are herded by a shepherd in the off-season and come to tend the vineyard plots throughout the winter (from October to May).

PHOTOS

Photo 1: Château Dillon, 40 ha in « AOC Haut Médoc – Crus Bourgeois Supérieur », located North of Bordeaux and is one of the three Agro Campus Bordeaux Gironde wine farms and Pilot Demo Farm

ADDITIONAL DISSEMINATION AND COMMUNICATION MATERIAL(S)

Title/Description

Vinipôle

URL:

<https://www.vinopole.com/> et : <https://www.vinopole.com/fiches-pratiques/>

Title/Description

Campus régional des métiers de la vigne et du vin

URL:

<https://entreprises.nouvelle-aquitaine.fr/actualites/le-campus-regional-de-la-vigne-et-du-vin>

Title/Description

« Demain, j'irai vinifier chez toi »

URL:

<https://portailcoop.educagri.fr/jirai-vinifier-chez-toi/>

Title/Description

Erasmus Lycée Blanquefort

URL:

<https://www.lyceeblanquefort.formagri33.com/erasmus-2/>

Title/Description

Institut Français de la vigne et du Vin (IFV)

URL:

<https://www.vignevin.com/>

Title/Description

Sustainable Farming in France: Château Dillon's Response to Climate Change

URL:

<https://climatefarmdemo.eu/sustainable-farming-in-france/>

Title/Description

Information about the Farm

URL:

<https://climatefarmdemo.eu/cfd/en/#/farm/405>

PRACTICE ABSTRACT #23**SHORT TITLE IN NATIVE LANGUAGE**

Le parcours bas carbone des Pays de la Loire : analyser l’empreinte carbone et le coût de production simultanément.

SHORT TITLE IN ENGLISH

The Pays de la Loire “Low-Carbon Pathway”: Studying the Carbon Footprint and the Production’s Costs Simultaneously

COUNTRY AND CLIMATIC ZONE

France – Atlantic area

CONTACT

Delphine Breton (delphine.breton@pl.chambagri.fr)

3 BENEFITS OF THE PRACTICE

1. Competitiveness
2. Carbon sequestration
3. Global approach

PRODUCTION SYSTEM

Beef cattle production

THEMATIC AREA

Herd management, grassland management, energy management

SUMMARY FOR PRACTITIONERS ON THE MAIN FINDING(S)/INNOVATIVE SOLUTION(S) – IN NATIVE LANGUAGE

Lors de la DEMO organisée fin 2024 chez Florent, l'un des « Pilot Demo Farmer », engagé dans Climate Farm Demo et accompagné par la Chambre d'Agriculture, nous avons pu mesurer l'intérêt de coupler environnement (CAP2ER®) et économie (COUPROD®). Cet éleveur sélectionneur de vaches Limousines est un animalier dans l'âme, ce qui ne l'empêche pas de porter une attention fine et attentive à ses performances environnementales et économiques ! Le CAP'2ER® a permis à Florent de réduire son chargement, en augmentant les surfaces à pâturer de prairies permanentes et a réduit de 25% ses apports en azote minéral en 5 ans. Son objectif est de développer l'autonomie protéique par un mode de récolte humide, de continuer la culture de légumineuses (trèfle) et de dérobées (seigle fourrager) ; enfin d'augmenter la durée de pâturage. Grâce au pilotage génétique du troupeau, Florent est réactif pour trier ses animaux et ajuster le planning d'accouplement. Le COUPROD® lui a permis d'améliorer la productivité des unités de gros bétail (UGB). Son objectif est d'arriver à un âge au 1er vêlage de 30 mois, de réduire le nombre d'UGB par vêlage à moins de 1,6 et de maintenir l'Intervalle Vêlage-Vêlage à 365-370 jours. Enfin, Florent a investi dans la décarbonation de l'énergie sur son exploitation. Il a équipé la toiture d'un bâtiment de stockage de panneaux photovoltaïques lui permettant d'atteindre l'autonomie en électricité sur l'exploitation et l'habitation (économies de 1 000 €/an sur la facture d'électricité) et réalisant des ventes de 145 000 kWh sous contrat/an. Cela correspond à 933 tonnes d'émissions de CO2 évitées sur 25 ans.

Cette démarche combinée (CAP'2ER® + COUPROD®) lui a permis d'atteindre plusieurs objectifs importants : 1/ une empreinte carbone meilleure que la moyenne des élevages comparables ; 2/ une amélioration de la productivité des UGB (+34kg/UGB en 4 ans) ; 3/ la mise en place d'un système pâturant plus extensif et herbager ; 4/ une autonomie électrique avec les panneaux photovoltaïques.

SUMMARY FOR PRACTICIONERS ON THE MAIN FINDING(S)/INNOVATIVE SOLUTION(S) – IN ENGLISH

During the DEMO organised in 2024 at Florent's, one of the 'Pilot Demo Farmers' involved in the Climate Farm Demo project and supported by the Chamber of Agriculture, we experienced the benefits of combining the environment (CAP2ER®) and the economy (COUPROD®). This breeder of Limousin cows is an 'animal farmer' at heart, but that doesn't prevent him from paying close attention to his environmental and economic performance! The CAP'2ER® audit enabled Florent to rationalise his crop

rotation and refine his mechanisation strategy. As a result, he has reduced his stocking rate by increasing the amount of permanent grassland and has reduced his mineral nitrogen inputs by 25% in 5 years. His aim is to develop his protein autonomy through wet harvesting, to continue growing legumes (clover) and cover crops (fodder rye), and to increase the grazing period. Thanks to the genetic management of the herd, Florent can sort his animals quickly and adjust the mating schedule. COUPROD® has enabled him to improve the productivity of his livestock units. He aims at reaching an age at 1st calving of 30 months, to reduce the number of livestock units (LU) per calving to less than 1.6 and to maintain the Calving-Calving Interval at 365-370 days. Finally, Florent has invested in decarbonising energy on his farm, by equipping the roof of a storage building with photovoltaic panels, enabling him to be self-sufficient in electricity for the farm and the home (saving €1,000 a year on the electricity bill) and selling 145,000 kWh under contract per year (933 tonnes of CO2 emissions avoided over 25 years).

This combined approach (CAP'2ER® + COUPROD®) has enabled Florent to achieve a number of important objectives: 1/ a carbon footprint that is better than the average for comparable farms; 2/ an improvement in the productivity of livestock (+34kg/livestock unit in 4 years); 3/ the introduction of a more extensive grazing and grassland system; 4/ self-sufficiency in electricity thanks to the photovoltaic panels.

LONGER DESCRIPTION – IN NATIVE LANGUAGE

Initié en 2020 par la Région Pays de la Loire, le « parcours bas carbone » permet aux éleveurs de bovins de faire le point et d'améliorer leurs performances environnementales et économiques en parallèle. En couplant la réalisation d'un diagnostic CAP2ER® et d'un bilan COUPROD®, les éleveurs ont ainsi une vue globale très précise de leurs marges de manœuvre ! Le projet Climate Farm Demo permet de créer de belles synergies au plan local en mettant l'accent sur les démonstrations en fermes et en boostant la diffusion de ces bonnes pratiques environnementales ET économiques à un plus grand nombre.

Au-delà du cas concret de Florent, notre Pilot Demo Farmer, les retours des éleveurs sont très positifs !

« Grâce au diagnostic environnemental CAP'2ER® j'ai pu mieux réaliser que nous, éleveurs, ne sommes pas aussi destructeurs de l'environnement que l'on voudrait nous faire croire ! Au contraire, mes pratiques, en tant que naisseur-engraisseur en système herbagé, permettent de stocker du carbone grâce à mes prairies et à mon linéaire de haies, et d'entretenir la

biodiversité tout en nourrissant la population ! De plus, sur des sols à faibles potentiels, les vaches permettent de préserver les prairies. En faisant le diagnostic économique COUPROD® en parallèle, j'ai mieux pu comprendre les coûts de production et les prix de revient de mes kg de viande. Avant, je produisais sans le connaître et c'est bien dommage car il permet de comprendre ce qui va et ce qui ne va pas et pouvoir s'améliorer. Par exemple, j'ai pu constater que j'avais beaucoup d'animaux improductifs, ce qui diminuait mon efficacité technico-économique. Maintenant j'essaie d'améliorer cela en faisant partir rapidement les vaches vides ou celles à problèmes. J'essaye aussi de sevrer mes mâles plus tôt. » Nous dit Jacky, un éleveur de 58 ans.

« J'ai réalisé ce « parcours bas carbone » au sein d'un groupe de progrès d'éleveurs allaitants. Ce qui m'a surtout plu c'est la confiance entre nous et la transparence des chiffres. Cela nous a permis de nous enrichir grâce à nos différents points de vue. Nous avons pu comparer nos performances. Avec le CAP'2ER® j'ai pu mieux visualiser mon impact sur l'environnement grâce à des chiffres concrets. J'ai appris par exemple que mes prairies et mes haies permettaient de compenser mes émissions de carbone à hauteur de 44 %, ce qui diminue nettement mon empreinte carbone, surtout en système extensif comme le mien. Il faut arrêter de dénigrer la production de bovins viande qui est l'une des rares à compenser une bonne partie de ses émissions. L'analyse des coûts de production m'a permis de pointer mes points faibles, comme l'âge au premier vêlage où le nombre trop important de vaches par rapport à celui des veaux. J'ai pu voir qu'un de mes points forts est la production de viande vive/UGB/UMO, et que je maîtrise mes charges de production. J'essaye d'avoir une politique d'investissement modérée et adaptée à l'exploitation. Ces notions sont un véritable atout dans la compréhension de son système et de ses pratiques, et permettent de s'améliorer. Les données sont de bons outils pour communiquer. » Nous rapporte Jean-Marc, éleveur de 41 ans.

LONGER DESCRIPTION – IN ENGLISH

Launched in 2020 by the Pays de la Loire Region, the 'low-carbon pathway' enables cattle farmers to evaluate and improve their environmental and economic performance simultaneously. By combining a CAP2ER® diagnosis with a COUPROD® assessment, farmers have a very precise overall view of their potential room for manoeuvre! The Climate Farm Demo project is helping to create synergies at local level by focusing on on-farm demonstrations and boosting the spread of these good environmental AND economic practices to a wider audience.

Beyond the concrete case of Florent, our Pilot Demo Farmer, the feedback from farmers is very positive!

“Thanks to the CAP’2ER® environmental assessment, I’ve come to realise that we farmers are not as destructive of the environment as people would have us believe! On the contrary, my grassland system allows me to store carbon thanks to my pastures and my hedgerows, and to maintain biodiversity while feeding the population! What’s more, on low-potential soils, cows help to preserve grassland. By carrying out the COUPROD® economic analysis at the same time, I was able to better understand the production costs and the cost price of my kg of meat. Before, I was producing without knowing this, and that’s a shame, because it helps you to understand what’s going well and what’s not, and to be able to improve. For example, I realised that I had a lot of unproductive animals, which reduced my technical and economic efficiency. Now I’m trying to improve that by getting rid of empty cows or problem cows quickly. I’m also trying to wean my males earlier.” Says Jacky, a 58-year-old farmer.

“I carried out this ‘low carbon course’ as part of a progress group of beef farmers. What I liked most was the trust between us and the transparency of the figures. This enabled us to learn from each other’s different points of view. We were able to compare our performances. With CAP’2ER® I was able to see my impact on the environment more clearly, thanks to concrete figures. I learned, for example, that my grasslands and hedgerows compensate for 44% of my carbon emissions, which significantly reduces my carbon footprint, especially in an extensive system like mine. We need to stop denigrating beef cattle production, which is one of the few to compensate for a large proportion of its emissions. The analysis of production costs enabled me to point out my weak points, such as the age at first calving or the excessive number of cows compared with the number of calves. I’ve been able to see that one of my strong points is the production of live meat per LU, and that I’ve got my production costs under control. I try to have a moderate investment policy that’s adapted to the farm. These elements are a real advantage when it comes to understanding your system and your practices and help you to improve. Data is a good tool for communicating”. Reports Jean-Marc, a 41-year-old farmer.

ADDITIONAL INFORMATION

The ‘low-carbon pathway’ initiative and the WASABIS project in the Pays de la Loire region offer some insight into this question!

Faced with new challenges in terms of the environment (greenhouse gases, maintaining biodiversity), society (animal welfare), labour and the economy (remunerative supply chains, rising commodity costs), livestock farmers need to equip and understand where they are starting from, both in terms of production costs and their environmental footprint. Studies based on production costs and the results of the Beef Carbon project have shown a very strong convergence between improved economic performance and a reduction in greenhouse gases.

The recent regional 'Ferme Bas Carbone' (Low Carbon Farm) programme, initiated by the industry (Interbev Pays de la Loire) and strongly supported by the Region's Council, provides a recent, solid database that systematically combines COUPROD® and CAP'2ER®. Cross-analysis of this data will enable us to detail the winning trajectories on the different levels.

Why:

- Equip farmers with reliable, up-to-date indicators for managing their business.
- Promote winning strategies that are profitable and adapted to climate change: emit less, endure less, implement reduction and storage solutions.
- Move quickly, because it may already be late: when disseminating the results, do not hesitate to shake up habits, awaken minds, stimulate the future and thus hasten change.

PHOTOS

Photo 1: Florent MELIAND Perche Sélection - Pilot Demo Farm in France

Photo 2: Farm Demo Event in Florent MELIAND Perche Sélection - Pilot Demo Farm in France

Photo 3: Farm Demo Event in Florent MELIAND Perche Sélection - Pilot Demo Farm in France

ADDITIONAL DISSEMINATION AND COMMUNICATION MATERIAL(S)

Title/Description

Florent MELIAND Perche Sélection Pilot Demo Farm

URL:

<https://climatefarmdemo.eu/cfd/en/#/farm/231>

Title/Description

CAP'2ER® - Calcul Automatisé des Performances Environnementales pour des Exploitations Responsables

URL:

<https://idele.fr/detail-article/cap2err>

Title/Description

COUPROD - Un outil de calcul et de diagnostic des coûts de production toutes filières herbivores

URL:

<https://idele.fr/detail-article/couprod>

Title/Description

PARCOURS BAS CARBONE

URL:

<https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/etre-accompagne/je-suis-agriculteur/toutes-nos-prestations/detail-de-la-prestation/parcours-bas-carbone>

Title/Description

Magazine article in Calameo

URL:

<https://www.calameo.com/read/005711475fa32af171c7a?authid=CemRpt5QYHYn>

Title/Description

Florent Meliand (72) a extensifié son système et amélioré ses performances économiques

URL:

<https://www.web-agri.fr/bilan-carbone/article/877496/florent-meliand-72-a-extensifie-son-systeme-et-ameliore-ses-performances-economi>

Title/Description

Fermes Bas Carbone - Zoom sur le dispositif dans le 72

URL:

<https://www.youtube.com/watch?v=Mp5-i3lwUmU>

Title/Description

Solenat – Facebook page

URL:

https://www.facebook.com/SolenatPaysdelaLoire/?locale=fr_FR

Title/Description

Solenat – website

URL:

<https://solenat.fr/>

PRACTICE ABSTRACT #25

SHORT TITLE IN NATIVE LANGUAGE

Aider les organisateurs de démonstrations Climate Farm Demo (ou autres journées portes ouvertes en élevage) à clôturer leurs démonstrations en proposant un exercice d'échanges et de conclusion avec les visiteurs/éleveurs présents à la démonstration.

SHORT TITLE IN ENGLISH

Help the Organizers of Climate Farm Demo Demonstrations (or Other Livestock Open Days) to Close Their Demonstrations by Offering a Discussion and Conclusion Exercise with the Visitors/Breeders Present at the Demonstration

CONTACT

Marine Tessier (marine.tessier@seenovia.fr)

3 BENEFITS OF THE PRACTICE

1. Help with summarizing the day
2. Improvements for future demonstrations
3. Time saving by using a facilitating tool

SUMMARY FOR PRACTITIONERS ON THE MAIN FINDING(S)/INNOVATIVE SOLUTION(S) – IN NATIVE LANGUAGE

Dans le cadre du projet Climate Farm Demo, nous sommes amenés à ouvrir les fermes de nos éleveurs engagés dans le projet. Nous avons réalisé plusieurs démonstrations à ce jour. A l'issue des premières portes ouvertes, nous nous sommes rendu compte de l'intérêt de conclure la démonstration sur un dernier échange avec les participants.

Cet échange de « clôture » a 2 objectifs

- Recueillir les retours des visiteurs présents à la démo (ce qui vous a plu sur l'exploitation, dans l'organisation de la journée, ce qui serait à améliorer...) dans l'objectif de s'améliorer encore dans les prochaines démonstrations à venir
- Faire un retour aux agriculteurs qui nous ont reçus en proposant aux participants présents de leur renvoyer un point positif, un conseil.

Il permet ainsi de clôturer la démonstration sur une note d'échanges entre les participants.

Pour créer cet échange de conclusion nous proposons d'utiliser le dessin en forme de fleur ci-dessous. Un animateur interroge les participants et note sur la fleur leurs retours, soit directement au crayon dessus, soit à l'aide de post-its à positionner ensuite sur le schéma.

Cet outil "fleur", que nous avons repris et adapté du "tool-kit" de FARM DEMO, se révèle un allier très intéressant et puissant pour les DEMOs. Il permet de valoriser le travail de l'éleveur / agriculteur et d'impliquer les participants. Il renforce les échanges et crée du lien.

SUMMARY FOR PRACTICIONERS ON THE MAIN FINDING(S)/INNOVATIVE SOLUTION(S) – IN ENGLISH

As part of the Climate Farm Demo project, we are opening the farms of our breeders involved in the project. We have carried out several demonstrations to date. At the end of the first open days, we realized how interesting it is to conclude the demonstration with a final exchange with the participants.

This “closing” exchange has 2 objectives:

- Collect feedback from visitors present at the demo (what you liked about the demonstration, on the organization of the day, what could be improved, etc.) with the aim of improving the next demonstrations.
- Give feedback to the farmers who received us by proposing to the participants present to send them a positive point, a piece of advice.

The benefit is it helps to end the demonstration with an exchange between the participants.

To create this concluding exchange we suggest using the flower-shaped drawing below. A facilitator questions the participants and notes their feedback on the flower, either directly with a pencil on it or using post-its and positions them on the diagram.

This 'flower' tool, which we have adapted from the FARM DEMO toolkit, is proving to be a very interesting and powerful ally for DEMOs. It enhances the value of the farmer's work and gets the participants involved. It strengthens exchanges and creates links.

LONGER DESCRIPTION – IN NATIVE LANGUAGE

Cet outil « fleur », utilisé en fin de DEMO, se positionne très naturellement dans l'organisation des journées que nous programmons avec nos éleveurs pilotes.

Nous l'avons simplifié par rapport au modèle proposé dans le cadre du projet Climate Farm Demo, en focalisant un plus petit nombre de questions (dans les « pétales » de la « fleur ») portant sur ce qui nous concerne le plus dans notre travail au quotidien. Cette adaptation et transformation de cet outil le rend plus opérationnel dans le cadre de notre fonctionnement actuel d'entreprise et s'inscrit ainsi mieux dans le processus de génération d'impact que nous recherchons. En effet, les participants aux événements de DEMOs ont peu de temps en fin de DEMO et sont plus confortables avec cet atelier de fin qui apparaît ainsi moins « impressionnant » et a priori moins « long ».

Nous prévoyons d'intégrer cet atelier dans notre processus en routine. Il participe à relever les défis classiquement rencontrés dans l'organisation d'une DEMO ! Notre objectif avec ces journées portes ouvertes de démonstration est en effet de trouver des moyens de communication efficaces vers les éleveurs et les renouveler pour conserver un certain dynamisme.

La préparation de la logistique liée à la démo (messages à faire passer, impression, stands, tables, micro...) reste bien entendu une étape clé pour garantir une DEMO de qualité, fluide et agréable aussi bien pour l'éleveur hôte, pour les participants et aussi pour nous ! Nous réfléchissons toujours à l'avance à la meilleure option concernant le mode de fonctionnement de la démo, à savoir faire des groupes ou bien laisser les discussions s'organiser d'elles-mêmes au fil de l'eau. Cela se décide en fonction du thème, du nombre de participants inscrits (aussi du type de participants – par exemple lorsqu'il y a des élèves de classes agricoles, etc.) ; s'il y a des experts invités pour certains ateliers ; du type de supports de démonstration, etc.

Dans notre expérience, le principal facteur de succès d'une DEMO est la co-organisation de celle-ci avec l'agriculteur. Sans motivation de sa part, les DEMO ne trouveront pas leur sens ! Nous cherchons donc toujours en

premier quelle seront les motivations pour les éleveurs. Nous travaillons avec sur ce qui les intéresse le plus pour partager les réussites, les échecs et les points à améliorer auxquels ils font face sur leur exploitation afin de pouvoir progresser. La co-organisation, un atout pour créer du lien avec l'éleveur et avoir une compréhension plus fine de l'exploitation et des choix réalisés.

Enfin, ces DEMOs dans le cadre de Climate Farm Demo, sont une vraie opportunité pour créer du lien avec nos autres activités sur le thème « Climat ». Le projet Climate Farm Demo nous donne l'opportunité d'avoir une douzaine d'élevages « référents » que nous accompagnons sur une longue période de 6 ans pour aborder des leviers de réduction des GES. Cela représente un support de formation avec les éleveurs, grâce à ces exemples concrets. Cela nous permet de créer une dynamique sur un territoire ou auprès d'éleveurs au fil des journées de démonstration pour rendre moins abstraite la thématique du changement climatique.

LONGER DESCRIPTION – IN ENGLISH

This 'flower' tool, used at the end of the DEMO, fits in very naturally with the organisation of the days we schedule with our pilot farmers. We have simplified it compared with the model proposed as part of the Climate Farm Demo project, by focusing on a smaller number of questions (in the 'petals' of the 'flower') relating to what concerns us most in our day-to-day work. This adaptation and transformation of the tool makes it more operational in the context of the way we currently operate as a company and is therefore more in line with the process of generating impact that we are seeking. Indeed, participants in DEMO events have little time at the end of the DEMO and are more comfortable with this final workshop, which therefore seems less 'impressive' and a priori less 'long'.

We plan to integrate this workshop into our routine process. It helps to meet the challenges typically encountered in organising a DEMO! Our aim with these demonstration open days is to find effective ways of communicating with breeders and renewing them to maintain a dynamic approach. Preparing the logistics for the demo (messages to be conveyed, printing, stands, tables, microphones, etc.) is of course a key stage in guaranteeing a high-quality, smooth-running and enjoyable DEMO for the host farmer, the participants and for us too! We always think in advance about the best option for the way the demo will run, i.e. whether to set up groups or let the discussions organise themselves as they go along. This is decided based on the theme, the number of registered participants (and the type of participants - for example, if there are students from agricultural schools,

etc.); whether there are invited experts for certain workshops; the type of demonstration materials, etc.

In our experience, the main factor in the success of a DEMO is its co-organisation with the farmer. Without the farmer's motivation, the DEMOs will be meaningless! So, we always look first at what motivates the farmers. We work with them on what interests them most, so that we can share the successes, problems and areas for improvement that they are facing on their farms, so that they can make progress. Co-organisation is an asset for creating a link with the farmer and gaining a more detailed understanding of the farm and the choices made.

Finally, these DEMOs as part of the Climate Farm Demo are a real opportunity to create links with our other activities on the 'Climate' topic. The Climate Farm Demo project gives us the opportunity to work with a dozen 'reference' farms (our PDFs) over a long period of 6 years to look at ways of reducing greenhouse gas emissions. This represents a training medium with the farmers, thanks to these concrete examples. This enables us to create a dynamic within a region or with farmers over the course of demonstration events, to make the issue of climate change less of a theoretical one.

PHOTOS

Photo 1: 'flower' tool, used at the end of the Farm Demo Event

PRACTICE ABSTRACT #49**SHORT TITLE IN NATIVE LANGUAGE**

Dialoogmatrix rond watermanagement: een goed gesprek over klimaat slimme oplossingen

SHORT TITLE IN ENGLISH

Water Management Dialogue Matrix: A Good Conversation About Climate Smart Solutions

COUNTRY AND CLIMATIC ZONE

All

CONTACT

Emma Knol (emma.knol@wur.nl), Ellen Bulten (ellen.bulten@wur.nl)

3 BENEFITS OF THE PRACTICE – ADD KEYWORDS

1. Climate smart water measures
2. Dialogue
3. Engaging farmer

PRODUCTION SYSTEM

Arable crops

THEMATIC AREA

Water management

SUMMARY FOR PRACTITIONERS ON THE MAIN FINDING(S)/INNOVATIVE SOLUTION(S) – IN NATIVE LANGUAGE

Droogtes en hevige regenval bedreigen de landbouwproductie in heel Europa. Hoe kunnen experts, boeren en adviseurs constructieve gesprekken voeren over klimaatslim waterbeheer? En hoe kun je deze gesprekken op een interactieve manier faciliteren? In Nederland hebben we goede ervaringen met de dialoogmatrix rond watermanagement; een hulpmiddel om te praten over watermanagementmaatregelen en met boeren de implicaties van zulke maatregelen te bespreken.

Doel: bezoekers van demo bijeenkomsten informeren en een gesprek starten over klimaat slimme watermaatregelen. In de regio Veenkoloniën hebben we het bijvoorbeeld gehad over bovengrondse wateropslag.

Dialoogmatrix:

De dialoogmatrix tool bestaat uit 6 eenvoudig te volgen stappen. De eerste en tweede stap vereist enige voorbereiding door een expert (bijv. een onderzoeker, boer met veel ervaring, adviseur).

1. Maak een lijst van maximaal 10 klimaat slimme maatregelen, passend bij je lokale context. Denk bijvoorbeeld aan boven- of ondergrondse wateropslag, vruchtwisseling of bodemmaatregelen
2. Definieer elke maatregel in één of twee zinnen
3. Maak de onderstaande tabel en print deze uit op A4-papier;
4. Deel de tabel uit aan elke demobezoeker
5. Laat ze individueel elke maatregel scoren op effectiviteit en haalbaarheid (1= laag, 5= hoog) - *check Table 1 for more detail*
6. Bespreek plenair de antwoorden en plaats elke maatregel in de onderstaande matrix: hoe effectief is elke maatregel? En hoe haalbaar is het om te implementeren? - *check Figure 1 for more details*

Doelgroep: De dialoogmatrix kan worden gebruikt in gesprek met boeren en adviseurs.

SUMMARY FOR PRACTICIONERS ON THE MAIN FINDING(S)/INNOVATIVE SOLUTION(S) – IN ENGLISH

Droughts and heavy rainfall are threatening agricultural production across Europe. How can experts, farmers and advisors have constructive conversations about climate smart water management? And how can you facilitate these conversations in an interactive way? In the Netherlands, we have good experience with the water management dialogue matrix; a tool to talk about water management measures and discuss implications for farmers.

Objective: to inform farm visitors and start a conversation about climate smart water measures. For example, in the Netherlands we talked about above-ground water storage.

Dialogue matrix:

The dialogue matrix tool consists of 6 easy to follow steps. The first and second steps require some preparation by an expert (e.g. a researcher, farmer with lots of experience, and an advisor).

1. Prepare a list of maximum 10 climate smart water measures, appropriate to your local context. Think about e.g. above or below ground water storage, crop rotations or soil measures.
2. Define each measure in one or two sentences
3. Prepare the table below and print on A4 paper
4. Hand out the table to each demo visitor
5. Let them individually score each measure on effectiveness and feasibility (1= low, 5= high)
6. Plenaries discuss the answers of the audience and place each measure within the matrix below: how effective is each measure? And how feasible is it to implement?

Target audience: The water management dialogue matrix can be used in sessions with farmers, local stakeholders, and advisors.

PHOTOS

Measure and definition	Effectiveness	Feasibility
X	3	4
Y	5	2
Z	5	3

Table 1 – Dialogue Matrix, step 5

Figure 1 – Dialogue Matrix, step 6

PRACTICE ABSTRACT #53

SHORT TITLE IN NATIVE LANGUAGE

Széchenyi István Egyetem mintagazdasági hálózata: Tudásátadás, tudáscsere és fenntartható mezőgazdasági innovációk

SHORT TITLE IN ENGLISH

Széchenyi István University's Demonstration Farm Network: Knowledge Transfer, Knowledge Exchange and Sustainable Agricultural Innovation

COUNTRY AND CLIMATIC ZONE

Hungary, Continental Climate

CONTACT

András Vér (ver.andras@sze.hu), Albert Kázmér

3 BENEFITS OF THE PRACTICE

1. Practical knowledge transfer
2. Sustainable and climate-smart farming solutions
3. Collaboration between academia, advisors, and farmers

PRODUCTION SYSTEM

Crop and livestock farming, mixed farming systems, precision agriculture

THEMATIC AREA

All, especially Grassland management, Forage production, Crops management, Soil health and biodiversity, Biogas production, Water management and Herd management.

SUMMARY FOR PRACTICIONERS ON THE MAIN FINDING(S)/INNOVATIVE SOLUTION(S) – IN NATIVE LANGUAGE

A Széchenyi István Egyetem Albert Kázmér Karának mintegy 70 mintagazdasága/mintaüzeme/elismert gyakorló helye átfogó gyakorlati demonstrációs és tudásátadási infrastruktúrát biztosít.

A hálózat sokszínű és innovatív gazdaságokat és vállalkozásokat foglal magában, a kis, specializált gazdaságoktól a nagyméretű, több ágazatot lefedő agrárvállalkozásokig. A tagok tevékenysége többek között kiterjed az állattenyésztésre, a vegyes gazdálkodásra, a szántóföldi növénytermesztésre, a kertészetre, az élelmiszeriparra és a pénzügyi szektorra. A hálózatba tartozó gazdaságok 12%-a biogazdálkodást folytat.

A Kar aktív kapcsolatot ápol a hálózat tagjaival, és közös projekteken és kutatásokon keresztül dolgozik együtt azokkal a partnerekkel, akik elkötelezettek az innováció, a fenntarthatóság és a digitalizáció iránt.

Számos mintagazdaság holisztikus, körforgásos gazdálkodási megközelítést alkalmaz, amely biztosítja az erőforrások hatékony felhasználását és a hosszú távú fenntarthatóságot.

A bemutató gazdaságok lehetőséget biztosítanak a klímaadaptációs megoldások, precíziós gazdálkodási technikák és fenntartható talajhasználati módszerek valós környezetben történő kipróbálására és megismerésére. A résztvevők nemcsak elméleti tudást kapnak, hanem lehetőségük nyílik a legmodernebb technológiák gyakorlati alkalmazására is.

SUMMARY FOR PRACTICIONERS ON THE MAIN FINDING(S)/INNOVATIVE SOLUTION(S) – IN ENGLISH*

The Albert Kázmér Faculty of Széchenyi István University operates a network of approximately 70 demonstration farms, model farms, and recognized training sites, providing a comprehensive practical demonstration and knowledge transfer infrastructure.

The network consists of diverse and innovative farms and enterprises, ranging from small, specialized farms to large multi-sector agribusinesses. Members are engaged in various agricultural sectors, including livestock farming, mixed farming, arable crop production, horticulture, the food industry, and agricultural finance. 12% of the network farms operate under organic farming principles.

The Faculty actively collaborates with network members, engaging in joint projects and research with partners committed to innovation, sustainability, and digitalization.

Many demonstration farms apply a holistic, circular farming approach, ensuring efficient resource use and long-term sustainability.

The demonstration farms serve as living laboratories, allowing for the real-world testing and implementation of climate adaptation solutions, precision farming techniques, and sustainable soil management practices. Participants gain not only theoretical knowledge but also hands-on experience with cutting-edge agricultural technologies, equipping them with practical skills for sustainable and modern farming.

LONGER SUMMARY FOR THE CLIMATE FARM DEMO WEBSITE – IN NATIVE LANGUAGE

A Széchenyi István Egyetem Albert Kázmér Kara mintegy 70 mintagazdaságból/mintaüzemből/elismert gyakorlólóhelyből hálózatot működtet, amely átfogó gyakorlati demonstrációs és tudásátadási infrastruktúrát biztosít. Ez az egyedülálló kezdeményezés valós betekintést nyújt a gazdálkodóknak, kutatóknak, hallgatóknak és további AKIS szereplőknek az innovatív mezőgazdasági gyakorlatokba, támogatva a fenntartható, digitális és klímatudatos gazdálkodásra való átállást.

Változatos és Innovatív Hálózat

A hálózat különböző típusú mintagazdaságból/mintaüzemekből/elismert gyakorlólóhelyekből hálózatot foglal magában, a kis, specializált gazdaságoktól a nagy, több ágazatot lefedő agrár vállalkozásokig. A hálózat tagjai a mezőgazdaság különböző területein tevékenykednek, többek között:

- Állattenyésztés, beleértve a tej-, marha-, baromfi- és sertésenyésztést.
- Vegyes gazdálkodás, ahol növénytermesztés és állattenyésztés kombinációja valósul meg.
- Szántóföldi növénytermesztés, gabona- és ipari növények termesztésével.
- Kertészet, szőlészet, borászat, gyümölcs- és zöldségtermesztés.
- Élelmiszeripar, feldolgozás és értéknövelt termékek előállítása.
- Mezőgazdasági finanszírozás a gazdálkodás és beruházások támogatására.
- Mezőgazdasági szaktanácsadás.

A hálózatba tartozó gazdaságok 12%-a biogazdálkodást folytat, bemutatva a fenntartható és környezettudatos termelési módokat.

Együttműködés, Kutatás és Tudásátadás

A Kar aktívan részt vesz közös projektekben és kutatási együttműködésekben a hálózat tagjaival, kiemelt figyelmet fordítva az innovációra, fenntarthatóságra és digitalizációra. Ezek az együttműködések lehetővé teszik új technológiák és gazdálkodási módszerek fejlesztését, tesztelését és bemutatását, amely által a hálózat értékes tudásközponttá válik a mezőgazdasági ágazat számára.

A bemutató gazdaságok élő laboratóriumként működnek, ahol a legjobb gyakorlatokat a következő formákban mutatják be:

- Kísérleti parcellák és kutatások, új növényfajták, talajművelési technológiák és digitális eszközök tesztelése.
- Workshopok és képzések, amelyek gyakorlati ismereteket és tapasztalatcserét biztosítanak a hallgatók, szaktanácsadók és gazdálkodók számára.
- Pilot projektek, amelyek fenntartható megoldásokat vizsgálnak, úgymint a precíziós gazdálkodás, regeneratív mezőgazdaság és körforgásos gazdálkodás.

Dinamikus információáramlás a fenntartható agrárium és vidékfejlesztés szolgálatában

A hálózat tagjai különböző méretű gazdaságokat képviselnek, a családi gazdaságoktól a közepes és nagy agrárvállalkozásokig, sokan pedig holisztikus, körforgásos gazdálkodási modellt alkalmaznak. Ez magában foglalja az erőforrás-hatékonyság optimalizálását, a hulladék csökkentését és a mezőgazdasági rendszerek ellenálló képességének növelését. A körforgásos modellek közé tartozik:

- Tápanyag-visszaforgatás, ahol az állati trágyát a talaj termékenységének javítására használják.
- Helyszíni energiaelőállítás, például biogázüzemek és napelemek telepítése.
- Vízmegőrző technológiák, mint a precíziós öntözés és az esővízgyűjtés.

A Széchenyi István Egyetem mintagazdasági hálózatával úttörő szerepet vállal a mezőgazdasági innováció és fenntarthatóság előmozdításában, összekapcsolva a tudományos kutatást a gyakorlati alkalmazásokkal.

LONGER SUMMARY FOR THE CLIMATE FARM DEMO WEBSITE – IN ENGLISH

The Albert Kázmér Faculty of Széchenyi István University operates a network of approximately 70 demonstration farms, model farms, and recognized training sites, providing a comprehensive practical demonstration and knowledge transfer infrastructure. This unique initiative offers real-world insights into innovative agricultural practices for farmers, researchers, students, and other Agricultural Knowledge and Innovation System (AKIS) actors, supporting the transition to sustainable, digital, and climate-smart farming.

A Diverse and Innovative Network

The network consists of various types of demonstration farms, model farms, and recognized training sites, ranging from small, specialized farms to large multi-sector agribusinesses. The network members operate in various agricultural sectors, including:

- Livestock farming, including dairy, beef, poultry, and pig production.
- Mixed farming, integrating both crop production and livestock farming.
- Arable crop production, focusing on cereals and industrial crops.
- Horticulture, viticulture, and winemaking, including fruit and vegetable production.
- Food industry, focusing on processing and value-added production.
- Agricultural finance, supporting farm management and investments.
- Agricultural advisory services for knowledge transfer and farm optimization.

Approximately 12% of the farms in the network practice organic farming, demonstrating sustainable and environmentally conscious production methods.

Collaboration, Research, and Knowledge Transfer

The Faculty is actively engaged in joint projects and research collaborations with network members, with a strong focus on innovation, sustainability, and digitalization. These partnerships enable the development, testing, and demonstration of new technologies and farming techniques, making the network a valuable knowledge hub for the agricultural sector.

The demonstration farms serve as living laboratories, where best practices are showcased through:

- Experimental plots and research trials, testing new crop varieties, soil management techniques, and digital tools.
- Workshops and training sessions, providing practical knowledge and experience exchange opportunities for students, advisors, and farmers.
- Pilot projects, exploring sustainable solutions such as precision agriculture, regenerative farming, and circular economy principles.

Dynamic Information Flow for Sustainable Agriculture and Rural Development

The network includes farms of various sizes, from family-owned businesses to medium and large enterprises, many of which adopt a holistic, circular farming approach. This ensures optimal resource efficiency, waste reduction, and improved resilience of agricultural systems. The circular models demonstrated within the network include:

- Nutrient recycling, where livestock manure is used to improve soil fertility.
- On-farm renewable energy production, such as biogas plants and solar panels.
- Water conservation technologies including precision irrigation and rainwater harvesting.

With its demonstration farm network, Széchenyi István University plays a pioneering role in fostering agricultural innovation and sustainability, bridging the gap between scientific research and practical farming applications.

ADDITIONAL INFORMATION

Facilitating Elements:

- Strong collaboration between Széchenyi István University, researchers, and industry partners.
- Practical training approach ensures knowledge is directly applicable in farm settings.
- Access to cutting-edge technologies and expert guidance.

Obstacles:

- Adoption of new practices may require initial investment in training and equipment.
- Farmers may face challenges in adapting traditional methods to more innovative systems.

Future Actions:

- Expansion of the demo farm network to include more regions and farming systems.
- Increased engagement with policymakers to support sustainable agricultural transitions.
- Further integration of digital and precision farming tools in training programs.
- Our approach is based on the farmers' and the market's needs.

PHOTOS

Photo 1: From Soil to Sprout: Understanding soil composition is the first step to unlocking full crop potential

Photo 2: Precision from Above: Drone-guided spraying for targeted, efficient, and sustainable crop management.

Photo 3: Knowledge Exchange in Action: Connecting research, technology, and farmers for climate-smart agriculture.

Photo 4: Hands-On Innovation: Demonstration farms showcase precision tools for sustainable soil management.

Photo 5: Knowledge Exchange in Action: Connecting research, technology, and farmers for climate-smart agriculture.

Description/Title

SZE - Department of Food Science

URL:

<https://food.sze.hu/mintagazdasagok>

PRACTICE ABSTRACT #58**SHORT TITLE IN NATIVE LANGUAGE**

Beef Days - Un succès pour la transition numérique dans l'élevage wallon

SHORT TITLE IN ENGLISH

Beef Days - Success for the Digital Transition in Walloon Livestock Farming

COUNTRY AND CLIMATIC ZONE

Belgium, temperate maritime climate

CONTACT

- Audrey Miserez (audrey.miserez@ilvo.vlaanderen.be)
- Benoit Wyzen, Edouard Reding (AWÉ Groupe)

3 BENEFITS OF THE PRACTICE

1. Monitoring
2. Herd management
3. Forage production

PRODUCTION SYSTEM

Livestock farming

THEMATIC AREA

Forage production

SUMMARY FOR PRACTITIONERS ON THE MAIN FINDING(S)/INNOVATIVE SOLUTION(S) – IN NATIVE LANGUAGE

Lors des Beef Days 2024, Elevéo, Inovéo et Digital Wallonia ont exploré en profondeur l'optimisation de la gestion des élevages bovins pour un avenir durable. Près de 260 passionnés d'élevage ont participé à l'événement.

La visite de la ferme s'est concentrée sur la présentation des services offerts aux éleveurs de bovins et sur la ferme de la famille Van Eyck. Cette ferme élève environ 500 bovins et cultive des pommes de terre, des céréales, du maïs, des betteraves ainsi que des légumes (haricots, épinards et fèves des marais). De plus, elle dispose d'un réseau d'irrigation innovant. Une grande partie de l'alimentation du bétail est produite sur place : herbe, pulpe de betterave, céréales, etc.

La viande est principalement commercialisée en circuit court via une coopérative d'éleveurs. Les propriétaires choisissent eux-mêmes les animaux destinés à chaque point de vente, et les taureaux comme les vaches sont engraisés sur la ferme.

Pour améliorer leur élevage, les propriétaires utilisent des logiciels et des applications facilitant la prise de décisions.

Pendant les Beef Days, six ateliers ont été organisés, mettant en avant des pratiques ou méthodes appliquées dans cette ferme :

- Atelier performances technico-économiques et comptabilité : Les différents indicateurs permettent aux éleveurs de suivre de près la performance des bovins et de prendre les meilleures décisions.
- Atelier suivi de croissance : Avec des balances à la ferme ou le service de pesée d'Élevéo, il est possible de suivre de près les poids des bovins au cours de leur croissance.
- Atelier outils de monitoring des bovins : Ces outils offrent un gain de temps et d'efficacité pour optimiser la santé et le cycle de reproduction des vaches.
- Atelier outils de mesure des fourrages : De nombreux outils existent pour estimer la quantité de fourrage.
- Atelier Génétique & Génomique : La génomique révolutionne la sélection animale en permettant de mieux anticiper les critères génétiques.
- Atelier conseil d'accouplement : Un outil disponible sur My Awé Net fournit des conseils personnalisés sur les accouplements dans chaque troupeau, avec des calculs de consanguinité.

Ces services visent à accompagner les éleveurs pour améliorer à la fois la rentabilité et la durabilité de leur exploitation.

SUMMARY FOR PRACTITIONERS ON THE MAIN FINDING(S)/INNOVATIVE SOLUTION(S) – IN ENGLISH

During the Beef Days 2024, Elevéo, Inovéo, and Digital Wallonia delved into optimizing cattle farm management for a sustainable future. Nearly 260 livestock enthusiasts participated in the event.

The farm visit focused on presenting the services offered to beef farmers and showcasing the Van Eyck family farm. This farm raises about 500 cattle and cultivates potatoes, cereals, maize, beets, and vegetables (beans, spinach, and broad beans). Additionally, it has an innovative irrigation network. A significant portion of the forage is produced on-site: grass, beet pulp, cereals, etc.

The meat is mainly marketed through short supply chains via a farmer cooperative. The owners themselves select which animals are destined for each point of sale, and both bulls and cows are fattened on the farm.

To advance their farming practices, the owners use software and applications that facilitate decision-making.

During the Beef Days, six workshops were organized, related to practices or methods applied on this farm:

- Workshop on Technical-Economic Performance and Accounting: Various indicators allow farmers to closely monitor cattle performance and make the best decisions.
- Growth Monitoring Workshop: With farm scales or Elevéo's weighing service, it is possible to closely monitor cattle weights during their growth.
- Cattle Monitoring Tools Workshop: These tools save time and increase efficiency in optimizing cow health and reproductive cycles.
- Forage Measurement Tools Workshop: Numerous tools exist to estimate forage quantity.
- Genetics & Genomics Workshop: Genomics revolutionizes animal selection by better anticipating genetic criteria.
- Mating Advice Workshop: A tool available on My Awé Net provides personalized mating advice for each herd, including inbreeding calculations.

These services aim to help farmers improve both the profitability and sustainability of their operations.

LONGER DESCRIPTION – IN NATIVE LANGUAGE

Durant les Beef Days 2024, Elevéo, Inovéo et Digital Wallonia ont approfondi la question de l'optimisation de la gestion des élevages bovins pour un avenir durable. Près de 260 passionnés d'élevage ont participé à la première édition des Beef Days. Cette journée a permis de mettre en lumière des outils essentiels pour les éleveurs bovins, visant à optimiser la production et la rentabilité tout en s'inscrivant dans une vision durable de l'agriculture.

La visite de la ferme était centrée sur la présentation des services proposés aux éleveurs de bovins et sur la ferme de la famille Van Eyck. Cette ferme élève environ 500 bovins et cultive des pommes de terre, des céréales, du maïs, des betteraves ainsi que des légumes (haricots, épinards et fèves des marais). De plus, la ferme dispose d'un réseau d'irrigation innovant. Une grande partie de la ration du bétail est produite sur place : herbe, pulpe de betterave, céréales, etc.

La viande est principalement commercialisée en circuit court via une coopérative d'éleveurs. Les propriétaires choisissent eux-mêmes les animaux destinés à chaque point de vente, et les taureaux comme les vaches sont engraisés sur la ferme.

Pour améliorer leur élevage, les propriétaires utilisent le logiciel de gestion de troupeau Ariane et son application AriSmart, ainsi que l'application awéSmart, qui leur permettent de synchroniser les données avec les colliers SenseHub. Ces outils facilitent la prise de décisions.

Pendant les Beef Days, six ateliers ont été organisés, mettant en avant des pratiques ou méthodes appliquées dans cette ferme :

- **Les paramètres technico-économiques:** Les services proposés par Elevéo permettent aux éleveurs de surveiller attentivement leurs coûts de production et de se comparer aux autres fermes. Outre la comptabilité de gestion Elevéo qui permet de quantifier finement la productivité en euros de l'exploitation, de nombreux indicateurs techniques sont disponibles. Les différents indicateurs existants permettent aux éleveurs de suivre de près la performance des bovins sur la ferme et de prendre les meilleures décisions.
- **Le suivi de croissance:** Ce suivi permet de suivre le troupeau et de détecter rapidement un retard de croissance. Cette détection précoce rend possible la mise en place de solutions comme l'adaptation de l'alimentation du groupe ou des mères dans le cas des troupeaux allaitants. Ce suivi permet de faire du tri afin de choisir les futurs reproducteurs et permet de connaître la productivité globale d'un troupeau.

- **Outils de monitoring des bovins:** La détection des chaleurs, des naissances et le suivi de santé sont un gain de temps et d'efficacité et permettent d'optimiser la santé et le cycle de reproduction des vaches.
- **Outils de mesure des fourrages:** Les outils numériques d'estimation des quantités d'herbe et de fourrages sur la ferme ont été présentés (herbomètre, satellite, drone, spectromètres, ...). De nombreux outils sont en effet disponibles pour caractériser la pousse de l'herbe et les fourrages, tant en quantité qu'en qualité, et affiner de la sorte les plans de rationnement
- **Génétique & Génomique :** Pour comparer des animaux entre eux dans ses choix de sélection, il est important de corriger les performances observées par les effets d'environnement et donc de regarder uniquement la partie génétique. C'est d'ailleurs la seule partie qui va se transmettre de génération en génération. Les index sont une estimation du potentiel génétique des animaux. Ils sont calculés grâce à la banque de données d'Elevéo, en combinant les pedigrees connus, les performances, et, depuis quelques années, l'ADN des individus. On parle d'évaluation génomique quand on intègre l'analyse ADN de l'animal.
- **Conseil d'accouplement Blanc-Bleu Belge:** Un outil disponible sur My Awé Net permet d'obtenir des conseils personnalisés sur les accouplements dans chaque troupeau, avec des calculs de consanguinité. Un atout indispensable pour optimiser son cheptel.

Ces services visent à accompagner les éleveurs pour améliorer à la fois la rentabilité et la durabilité de leur exploitation.

LONGER DESCRIPTION – IN ENGLISH

During the Beef Days 2024, Elevéo, Inovéo, and Digital Wallonia delved into optimizing cattle farm management for a sustainable future. Nearly 260 livestock enthusiasts participated in the first edition of the Beef Days. This event highlighted essential tools for cattle farmers, aiming to optimize production and profitability while adhering to a sustainable agricultural vision.

The farm visit focused on presenting the services offered to beef farmers and showcasing the Van Eyck family farm. This farm raises around 500 cattle and cultivates potatoes, cereals, maize, beets, and vegetables (beans, spinach, and broad beans). Additionally, the farm has an innovative irrigation network. A significant portion of the cattle feed is produced on-site: grass, beet pulp, cereals, etc.

The meat is mainly marketed through short supply chains via a cooperative of farmers. The owners themselves select which animals are destined for each point of sale, and both bulls and cows are fattened on the farm.

To advance their farming practices, the owners use the Ariane herd management software and its AriSmart application, as well as the awéSmart application, which allows them to synchronize data with SenseHub collars. These tools facilitate decision-making.

During the Beef Days, six workshops were organized, highlighting practices or methods applied on this farm:

- **Technical-Economic Parameters:** The services offered by Elevéo allow farmers to closely monitor their production costs and compare themselves to other farms. Besides Elevéo's management accounting, which allows for a detailed quantification of the farm's productivity in euros, many technical indicators are available. These various indicators enable farmers to closely track the performance of cattle on the farm and make the best decisions.
- **Growth Monitoring:** This monitoring allows tracking the herd and quickly detecting any growth delays. Early detection makes it possible to implement solutions such as adjusting the groups or mothers' diet in the case of suckler herds. This monitoring also allows for sorting to choose future breeders and to know the overall productivity of a herd.
- **Cattle Monitoring Tools:** Detecting heat cycles, births, and health monitoring saves time and increases efficiency, optimizing the health and reproductive cycle of cows.
- **Forage Measurement Tools:** Digital tools for estimating the quantities of grass and forage on the farm were presented (herbometer, satellite, drone, spectrometers, etc.). Many tools are available to characterize grass and forage growth in terms of both quantity and quality, thus refining rationing plans.
- **Genetics & Genomics:** To compare animals in selection choices, it is important to correct observed performances by environmental effects and thus look only at the genetic part. This is the only part that will be transmitted from generation to generation. Indexes are an estimate of the animals' genetic potential. They are calculated using Elevéo's database, combining known pedigrees, performances, and, for several years now, the DNA of individuals. It is called genomic evaluation when the animal's DNA analysis is integrated.

- **Belgian Blue Mating Advice:** A tool available on My Awé Net provides personalized mating advice for each herd, including inbreeding calculations. An essential asset for optimizing the herd.

These services aim to help farmers improve both the profitability and sustainability of their operations.

PHOTOS

Photo 1: Beef Days

Photo 2: Beef Days

Photo 3: Beef Days

Photo 4: Beef Days

Source: Digital Wallonia

ADDITIONAL DISSEMINATION AND COMMUNICATION MATERIAL(S)

Title/Description:

Document about Beef Days with more details about the farm (PDF) and the workshops.

URL:

<https://www.awenet.be/awe/UserFiles/file/WE/Catalogue-Beef-Days-2024.pdf>

PRACTICE ABSTRACT #86

SHORT TITLE IN NATIVE LANGUAGE

Améliorer la teneur en matière organique des sols en exploitation légumière bretonne : les leviers matériels, techniques et culturels.

SHORT TITLE IN ENGLISH

Improving Soil Organic Content on Vegetable Farms in Brittany: Material, Technical and Cultural levers

COUNTRY AND CLIMATIC ZONE

France, Atlantic zone

CONTACT

Marion Hassenforder (marion.hassenforder@bretagne.chambagri.fr)

Morgane Adamolle

3 BENEFITS OF THE PRACTICE

Increasing organic matter in soils has several benefits:

1. Increased water retention
2. Carbon storage
3. Improved soil structure and fertility

PRODUCTION SYSTEM

Organic fresh and processed vegetables

THEMATIC AREA

Soil health and biodiversity

SUMMARY FOR PRACTITIONERS ON THE MAIN FINDING(S)/INNOVATIVE SOLUTION(S) – IN NATIVE LANGUAGE

Une exploitation bio de légumes plein champ en Nord Finistère fait face aux défis du changement climatique en mettant en place des solutions innovantes pour améliorer la santé de ses sols et renforcer leur résilience.

1. Mise en place d'une plateforme de compostage (en réflexion)

Face à la raréfaction du fumier, l'exploitation souhaiterait composter ses propres déchets organiques (notamment 55 tonnes de déchets de poireaux) au lieu de les envoyer à un méthaniseur voisin. Cette solution permettrait :

- D'être plus autonome en matière organique, essentielle pour la fertilité et la rétention en eau des sols.
- De limiter les trajets et donc l'impact environnemental.
- De produire un amendement riche en carbone, améliorant la structure et la vie biologique du sol.

2. Optimisation des couverts végétaux

L'exploitant utilise systématiquement des couverts végétaux après les cultures pour enrichir ses sols. Il participe à un GIEE (Groupe d'Intérêt Economique et Environnemental) pour affiner ses choix d'espèces et de mélanges adaptés aux rotations légumières. Un semis innovant a été développé :

- Semer des couverts dans les allées non cultivées des champs de chou-fleur, afin de stocker davantage de carbone et d'améliorer la structure du sol.
- Maximiser la biomasse produite pour une meilleure rétention en eau et une fertilité accrue.

Afin de réduire le tassement des sols, l'exploitant a également équipé un tracteur d'un système de télégonflage des pneumatiques. La pression d'air est réduite lors des travaux des champs (récoltes de légumes d'hiver, travail du sol, semis de couverts). La réalisation de mini-profilés a permis d'observer l'effet de ce matériel lors des récoltes de poireaux pendant l'hiver 2023-2024.

Ces pratiques renforcent la résilience de l'exploitation en limitant l'érosion, en augmentant le stockage du carbone et en améliorant la capacité des sols à faire face aux sécheresses et aux excès d'eau.

SUMMARY FOR PRACTITIONERS ON THE MAIN FINDING(S)/INNOVATIVE SOLUTION(S) – IN ENGLISH

An organic open-field vegetable farm in Nord Finistère (France, Brittany region) is addressing the challenges of climate change by implementing innovative solutions to improve soil health and enhance resilience.

1. Setting up a composting platform (under consideration)

In response to the increasing scarcity of manure, the farm aims to compost its own organic waste (particularly 55 tonnes of leek waste) instead of sending it to a nearby biogas plant. This solution would:

- Increase self-sufficiency in organic matter, which is essential for soil fertility and water retention.
- Reduce tractor trips, thereby lowering the environmental impact.
- Produce a carbon-rich soil improver that enhances soil structure and biological activity.

2. Optimizing plant cover

The farmer systematically plants cover crops after harvests to enrich the soil. He is participating in an economic and environmental interest group to refine species selection and mixtures suited to vegetable rotations. An innovative seeding system has been developed to:

- Sow cover crops in the uncultivated alleys of cauliflower fields, increasing carbon storage and soil structure.
- Maximize biomass production to improve water retention and fertility.

To reduce soil compaction, the farmer has equipped a tractor with a remote tyre inflation system. Air pressure is reduced when working in the fields (harvesting winter vegetables, tilling the soil, and sowing cover crops). Mini-profiles have been created to observe the effect of this equipment during leek harvests in the winter of 2023–2024.

These practices enhance the farm's resilience by limiting erosion, increasing carbon storage, and improving the soil's ability to withstand drought and excess water.

LONGER DESCRIPTION – IN NATIVE LANGUAGE

Amélioration de la santé des sols face au changement climatique : Solutions innovantes d'une exploitation de légumes bio en plein champ

Nous vous présentons ici l'exploitation de Lionel, l'un des « Pilot Demo Farmer » engagé dans Climate Farm Demo. Cette exploitation de légumes bio en plein champ en Nord Finistère (en France, dans la région Bretagne) fait face à des défis croissants liés au changement climatique. L'alternance de sécheresses et d'excès de pluies, l'augmentation des températures et la modification des cycles biologiques affectent la fertilité des sols et la productivité des cultures. Pour renforcer la résilience de ses sols, l'exploitation met en place deux leviers : un projet de plateforme de compostage et l'optimisation des couverts végétaux.

1. Projet de plateforme de compostage : Vers une autonomie en matière organique

La raréfaction du fumier, remplacé par des systèmes à lisier plus pauvres en carbone, pose un défi pour l'exploitation. Par ailleurs, elle produit chaque année 55 tonnes de déchets organiques issus des cultures de poireaux, jusqu'ici envoyés vers un méthaniseur sans retour en matière organique.

Pour y remédier, l'exploitation travaille sur une plateforme de compostage visant à recycler ces déchets et à produire un amendement riche en carbone. Ce compost améliorera la fertilité des sols, optimisera la rétention d'eau et réduira la dépendance aux intrants extérieurs.

Mise en place et perspectives

Le projet prévoit :

- Un espace dédié avec un suivi de l'humidité et de la température,
- L'incorporation de déchets verts pour équilibrer le compost,
- Des essais pour évaluer son impact sur la structure et la fertilité des sols.

2. Optimisation des couverts végétaux : Un levier pour la fertilité des sols

Bénéfices des couverts végétaux

L'exploitation utilise systématiquement des couverts végétaux pour :

- **Limiter l'érosion** et améliorer la structure du sol,
- **Optimiser la rétention d'eau** et la fertilité,
- **Réduire les adventices et ravageurs** grâce à des espèces adaptées.

Innovations mises en place

Une technique innovante a été introduite : **le semis de couverts végétaux dans les allées non cultivées des champs de chou-fleur**, réduisant l'érosion et restituant de l'azote aux cultures suivantes.

L'exploitation fait partie d'un GIEE (Groupement d'Intérêt Économique et Environnemental), ce qui lui permet d'expérimenter de nouvelles associations de couverts et d'affiner leur intégration dans ses rotations.

Diversification des espèces et réduction du tassement des sols

L'exploitation teste différents mélanges selon les saisons et les rotations :

- **Légumineuses (trèfle, féverole, vesce)** pour la fixation de l'azote,
- **Graminées (seigle, avoine)** pour la structuration du sol,
- **Crucifères (radis chinois, moutarde)** pour la captation des nutriments.

Afin de réduire le tassement des sols, l'exploitant a également équipé un tracteur d'un système de télégonflage des pneumatiques. La pression d'air est réduite lors des travaux des champs (récoltes de légumes d'hiver, travail du sol, semis de couverts). La réalisation de mini-profilés a permis d'observer l'effet de ce matériel lors des récoltes de poireaux pendant l'hiver 2023-2024.

À retenir ! En développant une plateforme de compostage et en optimisant les couverts végétaux, l'exploitation met en place des solutions adaptées au changement climatique. Ces initiatives améliorent la santé des sols, renforcent leur résilience et contribuent à une agriculture plus durable, conciliant performance économique et respect de l'environnement.

LONGER DESCRIPTION – IN ENGLISH

Improving soil health to cope with climate change: innovative solutions from an organic field-grown vegetable farm

Here we present the farm of Lionel, one of the 'Pilot Demo Farmers' involved in Climate Farm Demo. This organic open-field vegetable farm in Nord Finistère (in the Brittany region of France) is facing increasing challenges linked to climate change. Alternating droughts and excess rainfall, rising temperatures and changes to biological cycles are affecting soil fertility and crop productivity. To strengthen the resilience of its soils, the farmer is implementing two levers: a composting platform project and the optimisation of plant cover.

1. Composting platform project: Towards self-sufficiency in organic matter

The scarcity of manure, which has been replaced by slurry systems that are lower in carbon, presents a challenge for the farm. In addition, the farm produces 55 tons of organic waste from leek crops every year, which until now has been sent to the biogas plant with no return in terms of organic matter.

To remedy this, the farm is working on a composting platform to recycle this waste and produce a carbon-rich soil improver. This compost will improve soil fertility, optimise water retention and reduce dependence on external inputs.

Implementation and perspectives

The project includes:

- A dedicated area with humidity and temperature monitoring,
- The incorporation of green waste to balance the compost,
- Tests to assess its impact on soil structure and fertility.

2. Optimising plant cover: a lever for soil fertility

Benefits of plant cover crops

The farm systematically uses plant cover crops to:

- Limit erosion and improve soil structure,
- Optimise water retention and fertility,
- Reduce weeds and pests using adapted species.

Innovations introduced

An innovative technique has been introduced: sowing plant cover in the uncultivated alleys of cauliflower fields, reducing erosion and restoring nitrogen to subsequent crops.

The farm is part of a GIEE (Groupement d'Intérêt Économique et Environnemental - economic and environmental interest group), which enables it to experiment with new cover crop combinations and refine their integration into its rotations.

Diversifying species and reducing soil compaction

The farm tests different plant mixes depending on the season and rotation:

- Legumes (clover, broad bean, vetch) for nitrogen fixation,
- Grasses (rye, oats) for soil structure,
- Crucifers (daikon, mustard) for nutrient uptake.

To reduce soil compaction, the farmer has also fitted a tractor with a remote tyre inflation system. Air pressure is reduced when working in the fields (harvesting winter vegetables, cultivating the soil, sowing cover crops). Mini profiles have been produced to observe the effect of this equipment during leek harvests in the winter of 2023-2024.

Something to remember! By developing a composting platform and optimising plant cover crops, the farm is putting in place solutions adapted to climate change. These initiatives improve soil health, boost soil resilience and contribute to more sustainable agriculture, reconciling economic performance with environmental care.

ADDITIONAL INFORMATION

Facilitating factors

- **Participation in a GIEE** (economic and environmental interest group): Allows experience to be shared and plant cover to be optimised.
- **Technical support and training:** Expert support in implementing measures to improve soil management.
- **Access to machinery:** Adapted machinery, such as remote inflation, to help preserve the soil.

Obstacles

- **Cost of facilities:** Setting up the composting platform requires significant investment.
- **Labour required:** Monitoring cover crops and compost requires time and human resources.
- **Technical and regulatory constraints on composting:** plant waste alone does not provide standardised compost. It has to be mixed with other organic sources, which may require sanitary management and handling.

PHOTOS

Photo 1: Tractor equipped with a remote tire inflation system to reduce soil compaction

Photo 2: Innovative planting of cover crops (phacelia) in trailer passages not cultivated with cauliflower

Photo 3: Lionel GRALL, Pilot Demo Farmer

Photo 4: An example of soil profiles produced to assess the impact of the equipment on soil compaction

ADDITIONAL DISSEMINATION AND COMMUNICATION MATERIAL(S)

Title/Description

À Plouvorn (29) : UNE JOURNÉE INNOV'ACTION LÉGUMES - Page 26

URL:

<https://bretagne.chambres-agriculture.fr/agritheque/detail-publication/actualites/le-mag-des-agricultures-de-bretagne-n26/>

Title/Description

Grall Lionel - Pilot Demo Farm in France

URL:

<https://climatefarmdemo.eu/cfd/en/#/farm/64>

PRACTICE ABSTRACT #90

SHORT TITLE IN ENGLISH

Farming With Trees – Opportunities Through Agroforestry

COUNTRY AND CLIMATIC ZONE

United Kingdom, practices can be adapted and applied to other temperate zones.

CONTACT

Ian Knight (ian.knight@abacusagri.com).

3 BENEFITS OF THE PRACTICE

1. **Carbon Sequestration & Soil Health:** Trees enhance carbon storage above and below ground, improve soil organic matter, structure, drainage, and nutrient cycling.
2. **Protection & Erosion Control:** Trees provide shelter against extreme weather, safeguard livestock and crops, limit wind and water erosion, and offer shade.
3. **Diversification & Resilience:** Agroforestry increases farm income by utilizing marginal land, enhances climate resilience, and reduces input needs for feed, water, and pest control.

PRODUCTION SYSTEM

Agroforestry- Silvo pasture, Silvo arable, individual orchard or forestry plot(s) or integration across the whole farm landscape.

THEMATIC AREAS

Agroforestry and relationship to the landscape

SUMMARY FOR PRACTITIONERS ON THE MAIN FINDING(S)/INNOVATIVE SOLUTION(S) – IN ENGLISH

Integrating trees into UK farmland is not new; some argue the landscape is naturally a mix of farmland and trees. However, post-WWII until the mid-80s, farmers were incentivized to remove hedges and enlarge fields for machinery, later risking payment losses if planting trees on arable land (1). Today, tree farming benefits are recognized, with grants supporting diversification. The UK Government Agroforestry Handbook categorizes tree integration into in-field (silvoarable, silvopasture, wood pasture, orchards) and around-field (trees in hedges, trees in fields, windbreaks, riparian buffers) systems. Farmers can combine these based on farm needs and funding.

EcoFarm in Nottingham, a 26-hectare Climate Demo Farm, is managed by a Community Benefit Society. It integrates trees into two agroforestry systems: 740 trees in arable fields between 24-meter cropping alleys with wildflower strips and 3,700 trees in woodland with grazing sheep.

After 10 years, research with the University of Reading found alley planting delivers greater environmental gains than broadacre planting, also improving soil health. A key non-cash benefit is community involvement, as volunteers help with planting and harvesting (2).

Whitehall Farm in Cambridgeshire, another Climate Demo Farm, established a silvoarable orchard system in 2009, planting 4,500 apple trees across 52 hectares. Trees are spaced 3 meters apart, with an understory of clovers, vetch, and wildflowers. 27-meter cropping alleys allow machinery access. Tree row orientation reduces shading and wind erosion, a common Fens challenge. Late-ripening apples enable cereal harvests in late summer, followed by apple picking in autumn. With a 15-year tenancy, apples provided a strong return on investment, while also improving soil protection, pest control, and biodiversity (3).

Sources:

- (1) *UK Government Guide to Agroforestry*
- (2) [Farmers Weekly - Agroforestry in Nottingham](#)
- (3) [Agroforestry Net - Whitehall Farm](#)

LONGER DESCRIPTION – IN ENGLISH

Integrating trees across the farm landscape in the UK is not a new practice, some would argue the UK is a mix of farmland and trees or forest (1). However, after the second World War until the mid-80's farmers were incentivised to take up hedges and increase field size to accommodate larger machinery to boost yield and food production; later farmers risked losing payments if

they planted trees on arable land ⁽¹⁾. The benefits of farming with trees are now recognised in the UK and Europe, with grants and other incentives available to support diversification.

There are different options available to introduce trees on farms. The UK Government Agroforestry Handbook splits them into two categories: “in-field” and “around field”. (See *Photo 1*)

This can be broken down further:

- **In field, silvo-arable** - Trees planted, usually in rows, between arable crops or in horticulture settings where trees and shrubs are planted alongside annuals.
- **In field, silvo-pasture** - Trees combined with livestock and or forage production.
- **In field, wood pasture and traditional orchards** - In wood pasture livestock graze woodland. The woodland can include veteran trees and protected species. Usually, these systems have lower management inputs to conserve habitats and enhance biodiversity.
- **Around Field-trees in hedges** - hedges and trees can be used as boundaries whilst storing carbon, acting as shelter and/or forage for livestock and providing habitats for birds, insects and mammals.
- **Around Field-trees in fields** - isolated trees in fields can provide shelter or shade, as well as habitats. A single tree may also act as community point of interest.
- **Around Field-windbreaks and shelter banks** – wind breaks are usually planted to reduce wind and soil erosion. They can also provide shelter or browsing feed for livestock and act as natural boundary. A Shelter bank is a larger scale windbreak, usually across a landscape which can also provide a wildlife corridor, enhancing biodiversity and/or providing amenity value for local communities. Thinning can potentially provide a medium-term income source.
- **Around Field-trees as riparian buffers** - trees can be planted as riparian buffers between agricultural land and a waterway to improve water quality. They can also provide shelter, shade or browsing feed for livestock and/or act as a natural boundary. Thinning can potentially provide a medium-term income source.

Practices can be combined on one farm and planting designs and tree selection be considered depending on the farm context and funding available.

EcoFarm, a 26 ha Climate Demo Farm, in Nottingham is managed by a Community Benefit Society aiming to connect people with the land, food and environment. Fruit and nut trees are grown, in two agroforestry systems. 740 trees are in two arable fields planted between 24m cropping alleys, within 4x230m strips of wildflower and grasses. Another 3,700 are planted in woodland with grazing sheep. Ecofarm has been farming trees for 10 years, during this time research with the University of Reading has demonstrated higher environmental gains from the alley system of planting than the broadacre system, also trialled. Soil health has also improved. Another non-cash benefit is community involvement; volunteers can plant and harvest trees and have a say on how produce is sold.⁽³⁾

Whitehall Farm, a Climate Demo Farm in Cambridgeshire established a Silvoarable orchard system in 2009. 4,500 apple trees were planted north to south across 52 hectares of arable land. Trees are spaced every 3m within an understorey of clovers, vetch and perennial wildflowers. The 27m cropping alley between each row, allows access to machinery for crops and trees. Tree row orientation reduces the impact of tree shading and helps reduce wind erosion, a common challenge in the Fens. The late ripening apple varieties selected enables cereal crops to be harvested late summer before apples are handpicked early autumn. With a farm tenancy of 15 years apples were the perfect trees to plant, providing a long enough cropping cycle to deliver an economic return on the capital invested in tree planting. The trees enabled diversification of crops and income sources. Other benefits were soil protection a reduction in pest and disease risks and enhanced biodiversity on the farm ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ Agroforestry Handbook- Agroforestry for the UK

⁽²⁾ UK Government Guide to agroforestry

⁽³⁾ <https://www.fwi.co.uk/arable/how-trees-helped-notts-farmer-broaden-arable-business>

⁽⁴⁾ <https://agroforestrynet.eu/afinet/whitehall-farm-an-innovative-silvoarable-orchard-system-in-the-uk>

ADDITIONAL INFORMATION.

Tips for starting out

1. Consider your overall farm aims and what you want to achieve by introducing trees, this should guide your plans.
2. Look at what others have done; you could attend agroforestry weekend events or the UK agroforestry conference. Be curious, *“there’s no such thing as a silly question”*.

3. Set your business plan carefully; yields from tree planting can be medium to long-term. Combinations of trees and shrubs and/or silvoarable or silvopasture will bring in income streams at different times and earlier than forestry. This all needs to be factored into your business plan, alongside capital investment in machinery and new revenue requirements such as skill development and labour.
4. Regulatory and legal checks are important, check the definitions of trees and woodland to ensure you meet any planning permission or land use change requirements and at harvest you have any required licences for tree felling. If you are a tenant farmer, you may need your landlord’s consent and will need to factor in the length of your tenancy into design and financial planning. Similarly, you may need to enter into new agreements, for example entering a contract or a license with a grazier to graze your orchard or woodland.
5. Tree and shrub selection is important to gain your set economic and environmental benefits. For example, trees can have an economic value and value to natural pollinators such as raspberry or blackberry bushes or other native tree species which can provide valuable habitats for insects, birds, and small mammals. Other trees may not have an economic value until mature but can save money on flood control, housing for livestock or pesticide use.

Guidance on getting started is included in the Agroforestry Handbook ⁽¹⁾, UK government funding options including a grant to establish an agroforestry plan are available at Gov.uk ⁽²⁾

Suggested areas for future practice abstracts or case studies

- Silvo pasture with goats.
- Stacked enterprises and agroforestry

PHOTOS

In field	Around Field
Silvo arable	Trees in hedges
Silvo pasture	Trees in field
Wood pasture	Wind and shelter breaks
Orchards	Riparian buffers

Photo 1: Two categories of introducing trees on farm - The UK Government Agroforestry

ADDITIONAL DISSEMINATION AND COMMUNICATION MATERIAL(S)

Title/Description:

Farm Woodland Forum

The Farm Woodland Forum is a group of farmers, foresters, researchers and other interested bodies with a shared interest in farming with trees. The Forum facilitates knowledge exchange to promote agroforestry and improve agroforestry practices. Members meet annually to share developments, and the Forum hosts a website with agroforestry news and resources.

URL:

<https://www.agroforestry.ac.uk>

Title/Description:

THE AGROFORESTRY HANDBOOK- Agroforestry for the UK

The Agroforestry Handbook seeks to inspire farmers to plant trees. The handbook summarises the theory and benefits of agroforestry and provides practical guidance on management and design through to information on pricing and market access, in the UK. It was developed by Abacus Agri, Soil Association and Woodland Trust to support the Farm Woodland Forum, the UK's lead agroforestry body.

URL:

<https://www.soilassociation.org/media/19141/the-agroforestry-handbook.pdf>

Title/Description:

UK Government Guide to agroforestry

Sets out definitions and types of agroforestry as well links to grants available.

URL:

<https://www.gov.uk/guidance/a-guide-to-agroforestry>

Title/Description:

UK Funding for Agroforestry

The UK Government provides funding to develop an agroforestry plan and capital funding to establish an in-field agroforestry system. Revenue funding is also available through the SFI (Sustainable Farming Initiative) and Countryside Stewardship Schemes.

The Tree Species Guide for UK Agroforestry Systems

Provides details of the physical characteristics, environmental tolerances, silvicultural characteristics, and ecosystem services and disservices, for 33 species of trees or shrubs that could be planted in UK agroforestry systems.

URL:

<https://www.forestresearch.gov.uk/research/expanding-agroforestry-a-tree-species-guide-for-agroforestry-in-the-uk/>

Title/Description:

Definition of trees and woodland

Provides the Forestry Commission’s interpretation of “tree” and “woodland”. This is important to help interpret whether your trees require a felling licence and definitions of afforestation, deforestation and other forestry related works.

URL:

<https://www.gov.uk/government/publications/definition-of-trees-and-woodland/definition-of-trees-and-woodland#woodland-management-scenarios-and-our-advice>

Title/Description:

1st UK Agroforestry Conference

The first UK Agroforestry Conference was held in September 2023, organised by the Soil Association and Woodland Trust. It hosted over 1000 people. The two-day programme was captured on films and recordings.

The second UK Agroforestry Conference will be held on Woodoaks Farm, Hertfordshire on the 10th-11th September 2025.

URL:

<https://www.agroforestryshow.com>

Title/Description:

Agroforestry Weekend

Agroforestry weekend is celebrated every May in the UK with farmers opening their gates to visitors. The event runs from the 16th-19th May 2025.

URL:

<https://agroforestryopenweekend.org>

PRACTICE ABSTRACT #95**SHORT TITLE IN NATIVE LANGUAGE**

Rohumaakanad: munakanade portsjonkarjatamine

SHORT TITLE IN ENGLISH

Pastured Poultry: Portion Herding for Laying Hens

COUNTRY AND CLIMATIC ZONE

Estonia, mixed forest sub-region of the Atlantic continental region of the temperate zone

CONTACT

Kelli Talving (kelli.talving@metk.agri.ee)

3 BENEFITS OF THE PRACTICE – KEYWORDS

1. Animal Welfare: Portion herding supports hens' ethological needs, enhancing well-being.
2. Farmer Benefits: Low-cost entry into agriculture, no need for expensive aviary infrastructure or large arable land, improves grassland quality.
3. Consumer Advantage: Pastured poultry eggs offer higher nutritional value than conventional eggs.

PRODUCTION SYSTEM

Poultry

THEMATIC AREA

Herd management

SUMMARY FOR PRACTICIONERS ON THE MAIN FINDING(S)/INNOVATIVE SOLUTION(S) – IN NATIVE LANGUAGE

Rohumaal kanade karjatamine on alternatiivne pidamisviis, taastavas põllumajanduses peetakse selle termini all silmas kanade portsjonkarjatamist. Olenevalt kanade jooksuuala suuruselt on nad ühe koha peal 2-3 päeva. Selle ajaga nad söövad ära taimede kõige nooremad otsad, väetavad natukene ning õhutavad siblimisega mulda. Tegemist on väga efektiivse rohumaad tervistava meetodiga. Juba ühe-kahe karjatamise järel on taimestik märgatavalt lopsakam kui enne.

Kuna kanad on ühe koha peal kõigest paar päeva, on neil pidevalt puhas jalgealune ja värske roheline ninaesine. Nad saavad süüa toitainerohkeid taimi, putukaid ja kanadele seedimiseks vajalikke pisikesi kive. Päike ja päevavalgus annab oma panuse immuunsüsteemile. Oma olemuselt väga uudishimulikud ja terased linnud saavad rohumaal elada nii liigiomast elu kui vähegi võimalik.

Talvisel ajal on kanad suures kütteta kasvuhoones. Kanad ei karda niivõrd madalaid temperatuure kui niiskust ja tuult, mille eest kasvuhoone neid ideaalselt kaitseb. Sügavallapanu annab oma panuse sooja jalgealuse hoidmisel.

Lühike seedetrakt tagab selle, et palju kanade väärtuslikust söögist ja heast elust jõuab ka muna sisse. Tänu rohu ja putukate söömisele on rohumaakanade munades oluliselt rohkem vitamiine ja mineraale.

SUMMARY FOR PRACTICIONERS ON THE MAIN FINDING(S)/INNOVATIVE SOLUTION(S) – IN ENGLISH

Pastured poultry is an alternative method of keeping chickens. In regenerative agriculture, this term refers to chicken portion grazing. Depending on the size of the chickens' running area, they stay in one place for 2–3 days. During this time, they eat the youngest parts of plants, fertilize, and aerate the soil by scratching.

Chicken portion grazing mimics how animals move in nature. They eat the best and youngest parts of plants, contribute fertilizer through manure, and slightly mix and loosen the soil. This method is highly effective in improving grassland health. After just one or two grazing sessions, vegetation becomes noticeably lusher.

Since the chickens remain in one place for only a few days, they constantly have clean ground and fresh green feed. They can consume nutrient-rich plants, insects, and small stones necessary for digestion. Sunlight and daylight strengthen their immune system. Being naturally curious and sharp birds, they can live as natural a life as possible on the pasture.

In winter, the chickens stay in a large, unheated greenhouse. Chickens are more sensitive to wetness and wind than to low temperatures, and the greenhouse provides excellent protection. Deep bedding helps keep their feet warm.

A short digestive tract ensures that much of the chickens' valuable food and good living conditions contribute to the quality of their eggs. Thanks to their diet of grass and insects, pasture-raised chickens' eggs contain significantly more vitamins and minerals.

LONGER DESCRIPTION – IN NATIVE LANGUAGE

Rohumaakanad on Ameerikas ja mõnel pool Euroopas juba mõnda aega kanda kinnitanud. Toitainerikaste munade, rohumaade tervistamise ja mitmete teiste põhjuste tõttu võiksid nad ka Eestis olla palju levinumad olla.

Ahisilla taluaias on rohumaakanad kolm hooaega olnud. Esimesel aastal katsetas talu 150 munakanaga süsteemi läbi, 2023. aastal tõtsid nad kanade arvu 800 peale ja 2024. aastal sibilis Ahisilla taluaia rohumaadel juba 1400 kana.

Kanad elavad karjatisperioodil liigutatavates kanalates. Reguleerimise kohaselt on tegemist alternatiivse pidamisviisiga, taastavas põllumajanduses peetakse selle termini all silmas kanade portsjonkarjatamist.

Olenevalt kanade jooksuala suuruselt on nad ühe koha peal 2-3 päeva. Selle ajaga nad söövad ära taimede kõige nooremad otsad, väetavad natukene ning õhutavad siblimisega mulda. Viimane on meie talu looduslikel rohumaadel väga oluline, sest taimede all kasvab tihe sammal, mida kanad siblides efektiivselt eemaldavad.

Kanade portsjonkarjatamine on sarnane sellele, kuidas loomad ka looduses liiguvad. Kanad söövad ühe koha pealt paremad palad ära, annavad oma väike väetisepanuse ning segavad-kobestavad veidi maapinda. Juba ühekahe karjatamise järel on taimestik märgatavalt lopsakam kui enne.

Kuna kanad on ühe koha peal kõigest paar päeva, on neil pidevalt puhas jalgealune ja värske roheline ninaesine. Nad saavad süüa toitainerohkeid taimi, putukaid ja kanadele seedimiseks vajalikke pisikesi kive. Päike ja

päevavalgus annab oma panuse immuunsüsteemile. Oma olemuselt väga uudishimulikud ja terased linnud saavad rohumaal elada nii liigiomast elu kui vähegi võimalik.

Talvisel ajal on kanad suures kütteta kasvuhoones. Kanad ei karda niivõrd madalaid temperatuure kui niiskust ja tuult, mille eest kasvuhoone neid ideaalselt kaitseb. Sügavallapanu hoiab neil kenasti varbad soojas.

Lühike seedetrakt tagab selle, et palju kanade väärtuslikust söögist ja heast elust jõuab ka muna sisse. Tänu rohu ja putukate söömisele on rohumaakanade munades oluliselt rohkem vitamiine ja mineraale. Penni osariigi (USA) põllumajandusteaduste ülikooli uuringu kohaselt sisaldavad tavaliste farmilindude munadega võrreldes rohumaakanade munad 39% rohkem A vitamiini ja kaks korda rohkem E vitamiini. Lisaks leiti neist ligi kolm korda rohkem Omega-3 rasvhappeid ja ligi seitse korda rohkem beetakaroteeni.

Kuna kanal on võimalik olla kogu päeva ka päikese käes siis sisaldavad munad ka suurel hulgal D vitamiini. Halle-Wittenbergi Martin Lutheri Ülikoolis läbi viidud uuringu tulemuste järgi on karjatatavate kanade munades keskmiselt 14.3 mikrogrammi Vitamiini D3 100g kohta. Võrdluseks siseruumides elavate kanade munades oli D3 vitamiini 100 gr kohta 3.8 mikrogrammi.

Väga suur vahe on rohumaakanamunade ja tavamunade võrdluses foolhappel. Mother Earth News magazine viis läbi uuringu kus võrreldi USA tavatootmise mune 12 erineva tootja rohumaakanamunadega ning vahe oli keskmiselt 21 korda rohumaakanamunade kasuks, sisaldades 1038 mikrogrammi foolhapet.

Tähelepanuta ei tasu jätta kanade karjatamise majanduslikku poolt. Põllumaa soetamine on Eestis kõrgete hindade ja suurtootjate kätte koondumise tõttu keeruline. Ühtlasi seavad maakasutuse määruused ranged piirangud sellele, kuidas maad rakendada tohib. Kanade karjatamine on hea võimalus, kuidas väikeste investeeringute ja püsikuludega põllumajandussektoris siseneda. Boonusena ei vaja kanade karjatamine palju maad.

Ahisilla taluaias on rohumaakanad üks lüli talu kohalikust ringmajandusest. Seal kasvatatakse lisaks kanadele ka köögivilju ja lõikelilli ja mitte midagi ei lähe raisku, sest kanad on suurepärased taimekasvatuse jääkide kompostrid. Kõik, mis taimekasvatusest üle jääb, saab munaks või läheb kanasõnnikuna taimerammuks tagasi.

LONGER DESCRIPTION – IN ENGLISH

Pastured poultry has established itself in America and some parts of Europe. Due to the nutrient-rich eggs, improvement of pasture health, and various other reasons, they could become much more common in Estonia as well.

At Ahisilla farm, pastured hens have been present for three seasons. In the first year, the farm tested the system with 150 laying hens. In 2023, they increased the number of chickens to 800, and by 2024, Ahisilla farm's pastures were home to 1,400 chickens.

The chickens live in mobile coops during the grazing period. According to regulations, this is considered an alternative housing method, and in regenerative agriculture, this term refers to the rotational grazing of chickens.

Depending on the size of their run, they stay in one place for 2–3 days. During this time, they eat the youngest parts of the plants, fertilize a bit, and aerate the soil with their scratching. This is especially important for our farm's natural pastures, as there is a thick layer of moss under the plants that the chickens effectively remove by scratching.

Rotational grazing of chickens mimics how animals move in nature. Chickens eat the best parts of the plants in one spot, contribute fertilizer, and mix and loosen the soil. After just one or two grazing periods, the vegetation becomes noticeably lush.

Since the chickens remain in one place for only a few days, they always have clean ground under their feet and fresh greens to peck at. They consume nutrient-rich plants, insects, and small stones necessary for digestion. Sunlight and daylight strengthen their immune system. Being naturally curious and sharp-witted birds, they can live as species-appropriate a life as possible on the pasture.

During winter, the chickens are housed in a large, unheated greenhouse. They are not as sensitive to low temperatures as they are to wetness and wind, which the greenhouse protects them from perfectly. Deep bedding helps keep their toes warm in winter.

Their short digestive tract ensures that much of their valuable food and good living conditions transfer into the eggs. Thanks to eating grass and insects, free-range chickens' eggs contain significantly more vitamins and minerals.

According to a study by Pennsylvania State University (USA), compared to conventional farm birds' eggs, free-range chickens' eggs contain 39% more vitamin A and twice as much vitamin E. Additionally, they have nearly three

times more Omega-3 fatty acids and nearly seven times more beta-carotene.

Since the chickens spend all day in the sun, their eggs also contain a large amount of vitamin D. A study conducted by Martin Luther University of Halle-Wittenberg found that pasture-raised chickens' eggs contain an average of 14.3 micrograms of vitamin D3 per 100g, whereas indoor chickens' eggs contained only 3.8 micrograms per 100g.

There is also a significant difference in folic acid between free-range and conventional eggs. Mother Earth News magazine conducted a study comparing conventional eggs in the USA with free-range eggs from 12 different producers, finding that free-range eggs contained 1,038 micrograms of folic acid—21 times more than conventional eggs.

The economic aspect of grazing chickens should not be overlooked. Acquiring farmland in Estonia is challenging due to high prices and land consolidation by large producers. Additionally, land-use regulations impose strict limitations on how land can be utilized. Grazing chickens provide an affordable entry into the agricultural sector with low investments and fixed costs. A bonus is that permanent grasslands can be used, and large land areas are not required.

At Ahisilla farm, free-range chickens are part of the farm's local circular economy. In addition to chickens, they grow vegetables and cut flowers, ensuring nothing goes to waste. Chickens act as excellent composters of plant residues—everything leftover from vegetables either goes into an egg or returns to the soil as chicken manure.

ADDITIONAL INFORMATION

Ahisilla Taluaed first learned about pastured poultry practices through YouTube videos and later studied them in more depth in the Regenerative Agriculture Masterclass by Richard Perkins.

The main risks in pastured poultry farming are aerial predators, as terrestrial predators can be kept away using electric fencing powered by solar energy. Additionally, the risk of bird flu must be considered, and measures should be taken to minimize its impact.

Pastured poultry and its effects urgently need more research in Europe. The practice has proven successful, but farmers require scientific backing to gain recognition in legislation and policies. Without this support, innovation and sustainable practices will not spread as effectively as they could or should.

In the autumn of 2024, Ahisilla Taluaed faced a dispute with officials in Estonia while applying for an animal welfare subsidy. The subsidy was completely denied as the practice was unrecognized and unsupported by officials. In 2025, the animal welfare policy for laying hens is set to be reviewed, with the goal of supporting pastured poultry.

PHOTOS

Photo 1: Ahisilla farm

Photo 2: Ahisilla farm and farmer

Photo 3: Ahisilla farm, chicken coop

ADDITIONAL DISSEMINATION AND COMMUNICATION MATERIAL(S)

Title/Description

Richard Perkins | Making Small Farms Work

URL:

<https://www.richardperkins.co/>

Title/Description

Research shows eggs from pastured chickens may be more nutritious

URL:

<https://www.psu.edu/news/agricultural-sciences/story/research-shows-eggs-pastured-chickens-may-be-more-nutritious>

Title/Description

Rohumaal kana pidamine tõstab linnu elu, muna ja põllu kvaliteeti

URL:

<https://www.pikk.ee/rohumaakana/>

Title/Description:

Free-range farming: a natural alternative to produce vitamin D-enriched eggs

URL:

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24607306/>

Title/Description:

Ahisilla taluaed – Facebook page

URL:

<https://www.facebook.com/ahisillataluaed>

Title/Description:

Ahisilla taluaed – Instagram page

URL:

https://www.instagram.com/ahisilla_taluaed/